

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES
Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA
Curso de Direito

Samuel Ferreira Mendes

A SITUAÇÃO DE PESSOAS TRANSEXUAIS NO
MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO

Montes Claros – MG
Maio/2025

SAMUEL FERREIRA MENDES

**A SITUAÇÃO DE PESSOAS TRANSEXUAIS NO MERCADO
DE TRABALHO BRASILEIRO**

**Monografia apresentado ao Curso de Direito da
Universidade Estadual de Montes Claros –
UNIMONTES, como exigência para obtenção
do grau de Bacharel em Direito.**

Orientadora: Prof^ª. Me. Kátia Vanessa Pires

**Montes Claros – MG
Maio/2025**

Samuel Ferreira Mendes

**A SITUAÇÃO DE PESSOAS TRANSEXUAIS NO MERCADO
DE TRABALHO BRASILEIRO**

**Monografia apresentada ao Curso de Direito da
Universidade Estadual de Montes Claros –
UNIMONTES, como exigência para obtenção
do grau de Bacharel em Direito.**

Orientador: Prof^a. Me. Kátia Vanessa Pires

Membro: Prof^a. Me. Thelma Pompeu Ribeiro Gusmão

Membro: Prof^a. Me. Maria Inês Gomes da Silva

**Montes Claros – MG
Maio/2025**

Universidade Estadual de Montes Claros- UNIMONTES
Coordenadoria de Monografia do Curso de Direito – CCSA

Ata nº 006/2025 da sessão de apresentação do Trabalho de Conclusão do Curso de Direito da Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES. Monografia apresentada pelo acadêmico **Samuel Ferreira Mendes**, aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio de 2025, às 17h e 30min, no prédio onde funciona o Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA reuniu-se a banca examinadora designada pela Coordenadoria de Monografia, composta pelos professores membros: Profª. Kátia Vanessa Pires, Profª. Thelma Pompeu Ribeiro Gusmão e Profª. Maria Inês Gomes da Silva, sob a presidência da primeira, para julgamento da monografia do referido acadêmico, intitulada: “**A situação de pessoas transexuais no mercado de trabalho brasileiro**”. Abertos os trabalhos, iniciou-se a sessão dentro das normas regulamentares estabelecidas para o trabalho de conclusão de curso para o ano de 2025. Em seguida, a Presidente da banca deu a palavra ao acadêmico para que defendesse a sua monografia em até 30 (trinta) minutos o que foi feito. Realizada a avaliação quanto à FORMA verificou-se haver atingido a nota 100 (em) e quanto ao CONTEÚDO verificou-se haver atingido a nota 100 (em), quanto à EXPOSIÇÃO ORAL e DEFESA verificou-se haver atingido a nota 100 (em), obtendo uma média global de 100 (em) pontos, resultando na aprovação do acadêmico. Reaberta a sessão, o Presidente deu conhecimento público dos resultados, esclarecendo que o acadêmico terá que proceder as eventuais correções sugeridas pela banca no prazo de 10 (dez) dias e encaminhar à orientadora em arquivo PDF, já feitas as correções. A professora orientadora depositará do seu e-mail institucional ao da Coordenação de Monografia (monografia.direito@unimontes.br), o depósito definitivo, dentro do referido prazo. Por fim, o Presidente agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a sessão e lavrou a presente ata que foi assinada pela banca examinadora e pelo acadêmico.

- Samuel Ferreira Mendes

- Profª. Kátia Vanessa Pires

- Profª. Thelma Pompeu Ribeiro Gusmão

- Profª. Maria Inês Gomes da Silva

Coordenadoria de Monografia

Campus Universitário “Professor Darcy Ribeiro”
Prédio 01 – Caixa Postal 126 – CEP 39401-089 – Montes Claros - MG

AGRADECIMENTOS

Encerrar um ciclo é como fechar um capítulo de um livro ainda em construção. Aqui encerro um ciclo de aprendizado, esforço e, especialmente, de alegria e gratidão. Não poderia deixar de agradecer a Deus, que me deu forças e cuidou de mim em detalhes quando, por várias vezes, pensei que não ia dar conta e desistir.

Agradeço aos meus pais, por mesmo de longe, serem tão presentes, preocupados e não medirem esforços para ver minha felicidade. Agradeço ao meu irmão por ser paciente e amigo ao longo dessa jornada.

Aos meus amigos queridos das Turmas 114 e 115 com quem compartilhei dúvidas, angústias e experiências, e que tornaram a caminhada mais leve e colaborativa, cada conversa, cada troca de ideias, fez com que esse ciclo universitário fosse uma verdadeira construção coletiva. vocês fizeram tudo valer a pena e me deram momentos memoráveis e muita história para contar.

Agradeço, ainda, ao meu companheiro. Seu amor incondicional e apoio constante foram fundamentais durante todo este percurso. Nos momentos de maior dificuldade, suas palavras de encorajamento e sua presença reconfortante foram essenciais para que eu pudesse superar os desafios. Sua paciência e compreensão permitiram-me dedicar-me plenamente a este trabalho, e sua crença inabalável em meu potencial motivou-me a alcançar meus objetivos.

Por fim, agradeço à minha orientadora, Prof. Me. Kátia Vanessa Pires, pela disponibilidade, paciência e sabedoria para me conduzir neste trabalho.

*De noite pelas calçadas
Andando de esquina em esquina
Não é homem nem mulher
É uma trava feminina
Parou entre uns edifícios, mostrou todos os seus orifícios
Ela é diva da sarjeta, o seu corpo é uma ocupação
É favela, garagem, esgoto e pro seu desgosto
Está sempre em desconstrução*

*Nas ruas pelas surdinas é onde faz o seu salário
Aluga o corpo a pobre, rico, endividado, milionário
Não tem Deus
Nem pátria amada
Nem marido
Nem patrão
O medo aqui não faz parte do seu vil vocabulário
Ela é tão singular
Só se contenta com plurais
Ela não quer pau
Ela quer paz*

Linn da Quebrada

RESUMO

Esta monografia objetiva analisar a situação das pessoas transexuais no mercado de trabalho brasileiro, enfatizando os desafios enfrentados por essa população em busca de inclusão e dignidade. Utilizando o método de procedimento histórico e uma abordagem dedutiva, o trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica e documental. Através dessa pesquisa, identificou-se que as pessoas transexuais frequentemente enfrentam discriminação e estigmatização, resultando em altas taxas de desemprego e precarização do trabalho. O estudo destaca a importância de políticas públicas e dispositivos legais que assegurem direitos fundamentais, como o acesso a empregos dignos e o respeito à identidade de gênero. Para que as iniciativas de inclusão sejam eficazes, é crucial que se considere a realidade das experiências vividas pelas pessoas trans, além de promover um ambiente de trabalho que respeite a diversidade. Assim, quando essas condições de inclusão e proteção ao trabalho digno forem ativamente implementadas, será possível alcançar um avanço significativo na promoção dos direitos das pessoas transexuais no mercado de trabalho brasileiro.

Palavras chaves: inclusão; direitos das pessoas transexuais; mercado de trabalho.

ABSTRACT

This monograph aims to analyze the situation of transgender individuals in the Brazilian job market, emphasizing the challenges faced by this population in their pursuit of inclusion and dignity. Using a historical methodology and a deductive approach, the study was developed through bibliographic and documentary research. Through this research, it was identified that transgender individuals often encounter discrimination and stigmatization, resulting in high unemployment rates and job precarization. The study highlights the importance of public policies and legal mechanisms that ensure fundamental rights, such as access to dignified employment and respect for gender identity. For inclusion initiatives to be effective, it is crucial to consider the realities of the lived experiences of transgender individuals, as well as to promote a work environment that respects diversity. Thus, when these conditions for inclusion and protection of the right to dignified work are actively implemented, it will be possible to achieve significant progress in promoting the rights of transgender individuals in the Brazilian job market.

Keywords: inclusion; rights of transgender individuals; job market.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	9
1 NUANCES SOBRE DEFINIÇÃO DE PESSOAS TRANSEXUAIS.....	12
1.1 Conceito de identidade de gênero, sexualidade e pessoas transexuais.....	12
1.2 Lineamentos Históricos	16
1.3 Dignidade da pessoa humana e Princípios de Yogyakarta.....	22
2 O MERCADO DE TRABALHO E OS DIREITOS DO TRABALHADOR	26
2.1 Distinção entre trabalho informal e trabalho formal	26
2.2 Direitos básicos dos trabalhadores	28
2.3 Tipos de violações de direitos comuns nas relações de trabalho.....	31
3 O TRABALHO DE PESSOAS TRANS	35
3.1 Dificuldades no trabalho formal e a prostituição como alternativa.....	36
3.2 A experiência e a vivência trans no mercado de trabalho: violação de direitos ?	42
3.3 A necessidade das políticas públicas efetivas na inclusão de pessoas transexuais no mercado de trabalho brasileiro	47
CONSIDERAÇÕES FINAIS	52
REFERÊNCIAS.....	54

INTRODUÇÃO

O direito ao trabalho é um dos direitos fundamentais, pois sem ele não há como uma pessoa viver com dignidade. No Brasil, a quantidade de pessoas transexuais sem emprego formal é significativamente elevada. Este grupo minoritário é frequentemente marginalizado, enfrentando obstáculos como o abandono dos estudos e a falta de oportunidades oferecidas no mercado de trabalho. A marginalização não apenas impede o acesso a empregos dignos, mas também força muitas pessoas transexuais a recorrerem à prostituição como meio de garantir a própria sobrevivência. Historicamente, essa população tem enfrentado estigmatização, discriminação e exclusão, tanto social quanto economicamente, perpetuando um ciclo de vulnerabilidade e precarização.

Muitas pessoas LGBTs, em destaque as transexuais, são expulsas de casa quando revelam a identidade de gênero ou orientação sexual delas. Entretanto, dentro deste grupo minoritário, é notável que pessoas trans têm mais dificuldade de conseguir empregos formais do que gays, lésbicas, bissexuais entre outros. Isso ocorre, provavelmente, em razão da imagem e aparência dessas pessoas, que são diferentes dos padrões sexuais impostos e devido essas características estéticas serem diferentes. Essa classe acaba sendo julgada como incapaz e desqualificada profissionalmente, sem ao menos receberem a chance de provar o contrário, restando, na maioria das vezes, a prostituição como forma de sobrevivência.

A partir da teoria de base de Bernardelli e Dias (2016), a intolerância à transexualidade revela-se como uma questão premente em vários âmbitos sociais, inclusive no mercado de trabalho. Essa intolerância não apenas ataca a dignidade das pessoas, mas infringe princípios constitucionais que garantem igualdade e não discriminação. Como consequência, vivencia-se uma realidade alarmante - um número significativo de transexuais e travestis, junto a outras identidades de diversidade sexual e de gênero, se vê excluído do mercado de trabalho formal. Essa exclusão os força frequentemente a recorrer à prostituição como meio de sustento, comprometendo não apenas as condições de vida, mas também os direitos fundamentais dessas pessoas.

Berenice Bento, nas análises sobre identidade de gênero e avanços nos direitos sociais, evidencia como a intersecção entre gênero, classe e raça agrava a vulnerabilidade das pessoas transexuais, ressaltando a necessidade de um olhar atento às políticas públicas que promovem a inclusão no mercado de trabalho. Apesar da proteção prevista na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), assim como na Consolidação das Leis do

Trabalho (CLT) e nas convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a efetividade dessas normas em relação à proteção de pessoas transexuais enfrenta barreiras significativas, demandando não apenas a criação de políticas afirmativas, mas também uma transformação cultural que desafie e desmantele as estruturas de preconceito existentes.

Previsto no caput do art. 6º da CRFB/88, o trabalho é considerado um direito social. Todavia, no Brasil, os padrões culturais impostos pela sociedade consideram pessoas transexuais como desviantes e inferiores, acarretando na grande dificuldade que essa população tem para com o acesso ao mercado de trabalho formal. Além disso, os Princípios de Yogyakarta tratam da aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero, dentre o rol de violações de direitos humanos que atingem as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis (LGBTs) inclui-se a negação de oportunidades de emprego.

O presente estudo possui como objetivo analisar se o mercado de trabalho no Brasil tem violado os direitos e garantias fundamentais das pessoas transexuais, ou se tem respeitado e garantido, de maneira devida, a condição de gênero e de orientação sexual, tratando essas pessoas de forma igualitária aos demais, sem preconceitos e violências.

O método de abordagem adotado para este projeto de monografia foi o dedutivo, dado que buscou compreender a situação dos transexuais e travestis no contexto do mercado de trabalho. A pesquisa partiu de premissas mais amplas relacionadas ao tema, progressivamente levando a uma conclusão particular, resultante da análise das condições enfrentadas por essas populações. No que tange ao método de procedimento, empregou-se a abordagem histórica, a qual se revelou essencial para o estudo de eventos, processos e instituições do passado, permitindo verificar como esses fatores influenciam a realidade social contemporânea. A técnica de pesquisa bibliográfica foi a principal ferramenta utilizada, possibilitando a investigação do problema através da análise de teorias e evidências encontradas em livros, artigos acadêmicos, legislações e outros documentos relevantes.

O presente trabalho apresenta uma análise estruturada sobre as nuances que envolvem as pessoas transexuais e suas interações com o mercado de trabalho. O primeiro capítulo discute a definição de pessoas transexuais, iniciado pelo conceito de identidade de gênero e sexualidade, seguido de um panorama histórico que contextualiza a vivência dessa população, aborda a dignidade da pessoa humana e os Princípios de Yogyakarta. O segundo capítulo explora o mercado de trabalho e os direitos do trabalhador, com a distinção entre trabalho formal e informal, a análise dos direitos básicos dos trabalhadores e as violações comuns nas relações de trabalho. Por fim, o terceiro capítulo foca especificamente nas pessoas

trans, examina as dificuldades encontradas no trabalho formal e a prostituição como alternativa. Também aborda a experiência e a vivência dessas pessoas no mercado de trabalho, com o questionamento sobre se as situações configuram ou não violações de direitos, além da necessidade de políticas públicas efetivas que promovam a inclusão das pessoas transexuais no mercado de trabalho brasileiro.

1 NUANCES SOBRE DEFINIÇÃO DE PESSOAS TRANSEXUAIS

Este capítulo pretende oferecer uma visão das nuances que cercam a definição de pessoas transexuais, fundamentando-se em conceitos teóricos, contextos históricos e imperativos éticos. Esse enfoque contribui para uma maior compreensão e respeito à diversidade de identidades de gênero na sociedade contemporânea, sendo estruturado em três subtópicos que elucidam este tema de forma abrangente.

No primeiro subitem, "Conceito de identidade de gênero, sexualidade e pessoas transexuais", serão analisadas as distintas dimensões que compõem a identidade de gênero, incluindo a intersecção com a sexualidade. São examinadas as definições e terminologias relevantes com o intuito de esclarecer a compreensão dessas categorias.

O segundo subitem, "Lineamentos Históricos", traçará uma trajetória histórica que contextualiza a vivência das pessoas transexuais ao longo do tempo. São discutidas as mudanças nas percepções sociais e legais, abordando como as construções culturais têm influenciado a história das identidades trans, desde períodos de estigmatização até o reconhecimento em políticas públicas contemporâneas.

Por fim, o terceiro subitem, "Dignidade da pessoa humana e Princípios de Yogyakarta", aborda a importância da dignidade humana na luta pelos direitos das pessoas transexuais. Neste segmento, são explorados os Princípios de Yogyakarta, que oferecem diretrizes relevantes para a promoção dos direitos e da dignidade das pessoas LGBTQIAPN+. Além disso, discute-se como esses princípios podem servir como base para a formulação de políticas e práticas inclusivas.

1.1 Conceito de identidade de gênero, sexualidade e pessoas transexuais

As discussões sobre gênero e sexo estão presentes em diversos aspectos do cotidiano, permeando a sociedade de maneira abrangente. Esses debates são frequentemente observados na mídia e no entretenimento, o que reflete e influencia as percepções sociais sobre questões de identidade de gênero e sexualidade. Além disso, a educação desempenha um papel fundamental, oferecendo espaços para discutir e compreender a complexidade desses temas. As redes sociais e a internet, por sua vez, oferecem plataformas para compartilhar experiências e perspectivas, e contribuem para a disseminação desses debates.

Ao longo dos últimos séculos, os conceitos de sexo e gênero têm se

modificado, o que resulta na crescente relevância como tema de discussão. A partir do século XX, a concepção das identidades sexuais e de gênero passou por transformações profundas. Nesse cenário, o conceito de gênero começou a se consolidar. Inicialmente, as noções de "sexo" e "gênero" mantinham uma relação conjuntiva. Foi a partir da década de 1960 que o conceito de gênero passou a ser empregado como uma categoria mais flexível, voltada para designar as identificações sociais dos indivíduos e nomear os comportamentos reconhecidos como femininos ou masculinos. Em contrapartida, a exclusividade biológica dos termos "macho" e "fêmea" foi reservada ao sexo. Esses dois conceitos se alinharam para categorizar os corpos dentro desse esquema de inteligibilidade, onde a condição biológica do sexo era complementada por uma condição social de gênero (Preciado, 2018).

Apesar dos constantes debates e da crescente visibilidade que esse tema vem alcançando, os conceitos de gênero e sexo, que possuem definições distintas no campo das ciências sociais e biológicas, frequentemente são confundidos ou até mesmo tratados como sinônimos por algumas pessoas. Essa confusão entre os termos pode ser atribuída a uma compreensão limitada das complexidades envolvidas nas identidades de gênero e nas expectativas sociais.

De forma geral, sexo pode ser definido como “a categoria biológica utilizada para diferenciar homens e mulheres”, determinada “exclusivamente pela anatomia e fisiologia do corpo humano – pelos caracteres sexuais primários e secundários” (Botton; et al., 2019, p. 666). Por outro lado, “gênero é uma divisão dos sexos imposta socialmente e produzida nas relações sociais da sexualidade, as quais compõem o que ela denomina de sistemas de sexo/gênero” (Scavone, 2008, p.179). Enquanto o termo "sexo" é definido pelas ciências biológicas, "gênero" é uma categoria socialmente construída, fundamentada nas diferenças sexuais biológicas.

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), a sexualidade pode ser entendida como:

A sexualidade é vivenciada e expressa em pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos. Embora a sexualidade possa incluir todas essas dimensões, nem todas elas são sempre vivenciadas ou expressas. A sexualidade é influenciada pela interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, legais, históricos, religiosos e espirituais (OMS, 2006).

Desse modo, ao limitar a categorização de sexualidade apenas aos fatores

biológicos, todo o conceito, que é mais amplo e inclusivo acaba sendo omitido.

Foucault entende que a sexualidade é concebida como um domínio intrinsecamente vulnerável a processos patológicos, justificando, assim, intervenções terapêuticas ou normativas:

A sexualidade foi definida como sendo, “por natureza”, um domínio penetrável por processos patológicos, solicitando, portanto, intervenções terapêuticas ou de normalização; um campo de significações a decifrar; um lugar de processos ocultos por mecanismos específicos; um foco de relações causais infinitas, uma palavra obscura que é preciso, ao mesmo tempo, desencavar e escutar (Foucault, 2010).

Butler, entende que a distinção entre sexo e gênero atende a corrente de que o sexo é imutável nos termos biológicos. O gênero, por sua vez, tem o conceito construído histórico e culturalmente. Nessa senda, Butler diz que:

O gênero não é nem o resultado causal do sexo nem tampouco tão aparentemente fixo quanto o sexo. Assim, a unidade do sujeito já é potencialmente contestada pela distinção que abre espaço ao gênero como interpretação múltipla do sexo (Butler, 2018).

Seguindo a reflexão foucaultiana, Butler aponta que os corpos intersexo, do ponto de vista biológico, desafiam os conceitos tradicionais da divisão binária de gênero e a correlação normativa entre sexo, identidade de gênero e sexualidade. A diversidade corporal existente surge como um ponto inicial para questionar e dismantelar a tese hegemônica cis-heteronormativa, que padroniza as categorias de gênero e sexualidade, as quais são reguladas socialmente. Butler afirma que, o Estado, por meio das políticas e das normas jurídicas, constrói discursivamente a definição de humanidade. Assim, ao utilizar práticas sutis de exclusão da diversidade sexual e de gênero, confina a compreensão do que é ser humano à universalização da categoria masculina:

Em outras palavras, a construção política do sujeito procede vinculada a certos objetivos de legitimação e de exclusão, e essas operações políticas são efetivamente ocultas e naturalizadas por uma análise política que toma as estruturas jurídicas como seu fundamento. O poder jurídico "produz" inevitavelmente o que alega meramente representar; conseqüentemente, a política tem de se preocupar com essa função dual do poder: jurídica e produtiva. Com efeito, a lei produz e depois oculta a noção de "sujeito perante a lei", de modo a invocar essa formação discursiva como premissa básica natural que legitima, subseqüentemente, a própria hegemonia reguladora da lei (Butler, 2018).

Nesse contexto histórico e linear das noções de sexo e gênero, surge a necessidade de reconhecer e compreender as identidades transexuais. Para tal, é necessário tratar da distinção entre orientação sexual e identidade de gênero. Enquanto a orientação sexual está diretamente ligada a atração sexual e desejo afetivo que um indivíduo pode sentir pelo outro, podendo ser por pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto, a diversidade de gênero, por outro lado é aquela pela qual o indivíduo se reconhece, independente dos fatores biológicos, como é o caso das pessoas transexuais. Nesse sentido:

Gênero com o qual uma pessoa se identifica, que pode ou não concordar com o gênero que lhe foi atribuído quando de seu nascimento. Diferente da sexualidade da pessoa. Identidade de gênero e orientação sexual são dimensões diferentes e que não se confundem. Pessoas transexuais podem ser heterossexuais, lésbicas, gays ou bissexuais, tanto quanto as pessoas cisgênero (Jesus, 2012, p. 24).

É nitido que o gênero não depende da orientação sexual para formação, em outras palavras, não há uma regra ou norma de orientação sexual em função do gênero das pessoas. Dessa maneira, assim como as demais pessoas, uma pessoa trans pode ser bissexual, heterossexual ou homossexual, dependendo do gênero que adota e do gênero com o qual se atrai afetivossexualmente. Não necessariamente uma pessoa transexual é lésbica ou gay, apesar de serem incluídas no mesmo grupo político, o LGBTQIAPN+.

A sigla LGBTQIAPN+ refere-se à diversidade sexual e de gênero e inclui as seguintes categorias: a- Lésbicas; b- Gays; c- Bissexuais; d- Transexuais; e- Queers; f- Intersexuais; g- Assexuais; h- Pansexuais; e, i- Não-binários, além de outros grupos que buscam visibilidade e reconhecimento. Cada uma dessas categorias carrega significados e contextos próprios, evidenciando a complexidade e a pluralidade das experiências vividas por indivíduos dentro da comunidade. Berenice Bento acredita que o ser transexual é:

[...] relativo a ou pessoa que se identifica com um gênero diferente daquele que lhe foi atribuído em consonância com seu sexo ao nascer e que procura se adequar à sua identidade de gênero, podendo, em alguns casos, se submeter a um tratamento hormonal ou cirúrgico (Bento, 2012).

De forma geral, transexualidade refere-se à condição de indivíduos cuja identidade de gênero é diferente do sexo atribuído ao nascimento. Em outras palavras, uma pessoa transexual é aquela que não se identifica com o gênero correspondente ao

seu sexo biológico.

1.2 Lineamentos Históricos

A transexualidade é um fenômeno complexo que abrange aspectos biológicos, psicológicos, sociais e culturais relacionados à identidade de gênero. Não é possível ter uma data específica de como e onde surgiu a transexualidade, pois pessoas que experimentam uma incongruência entre sua identidade de gênero e o sexo atribuído ao nascimento têm existido ao longo de toda a história. Vários estudos apontam a existência dos trânsitos entre gêneros em culturas e momentos históricos diferentes.

[...] Wikan (1998) pesquisou homens que passam a viver como mulheres na sociedade Omán; Poasa (1998) dedicou-se a investigar a comunidade fa'afafines, entre os samoanos; Bullough (1998) realizou vários estudos de casos históricos de pessoas que mudaram de gêneros. No entanto, considerar a medicina e as ciências psi (psicologia, psiquiatria e psicanálise) como os saberes apropriados e exclusivos para desvendar os mistérios que levam uma pessoa de um sexo a reivindicar o reconhecimento social de outro, data do século XX. Esse protagonismo revela que os trânsitos entre os gêneros nas sociedades ocidentais passaram a ser interpretados como uma doença (Bento, 2008).

Butler (2018) argumenta que, ao abordar as experiências de transição entre os gêneros, é crucial evitar uma análise anacrônica que universalize determinados pressupostos, desconsiderando as particularidades históricas e culturais, até porque a transexualidade é uma experiência identitária, caracterizada pelo conflito com as normas de gênero.

Há relatos e registros históricos de pessoas que viviam em papéis de gênero diferentes dos atribuídos ao seu sexo biológico em várias culturas antigas, como na Grécia Antiga, Roma, Egito e em diversas culturas indígenas. No entanto, esses relatos não utilizavam a terminologia moderna de transexualidade. Na Idade Média, as manifestações de identidades de gênero divergentes eram frequentemente reprimidas ou invisibilizadas devido à estruturas sociais e religiosas rígidas.

Na Grécia Antiga era utilizado o termo “andrógino” para descrever indivíduos que exibiam características tanto masculinas quanto femininas. Etimologicamente, a palavra “andrógino”, é formada pelas palavras *andrós* = homem e *gyne* = mulher. Filósofos como Platão discutiram a existência de seres andróginos em seus escritos:

Em primeiro lugar, três eram os gêneros da humanidade, não dois como agora, o masculino e o feminino, mas também havia mais um terceiro, comum a esses dois do qual resta agora um nome, desaparecida a coisa; o andrógino era, então, um gênero distinto, tanto na forma como no nome comum aos dois, ao masculino e ao feminino, enquanto agora nada mais é do que um posto em desonra. Depois, inteiriça era a forma de cada homem, com o dorso redondo e os flancos em círculo; quatro mãos ele tinha e as pernas o mesmo tanto das mãos; dois rostos sobre o pescoço torneado semelhantes em tudo; mas a cabeça sobre os dois rostos opostos era uma só, e quatro orelhas, dois sexos e tudo mais como desses exemplos se poderia supor. E quanto ao seu andar, era também ereto como agora, em qualquer das duas direções que quisesse; mas quando se lançava a uma rápida corrida, como os que cambalhotando e virando as pernas fazem uma roda, do mesmo modo, apoiando-se nos seus oito membros de então, rapidamente eles se locomoviam em círculos. [...] Eram, por conseguinte, de uma força e de um vigor terríveis, e uma grande presunção eles tinham. (Platão, 2001).

Outro termo bastante utilizado na Idade Média para descrever pessoas que possuíam características sexuais ambíguas ou múltiplas foi “hermafrodita”. Embora hoje o termo seja considerado inadequado e substituído por "intersexo", ele refletia uma compreensão rudimentar das variações de gênero e sexo. Foucault, em sua obra “*Os Anormais*” utiliza o termo, de modo a tratar tal classe como monstros:

[...] é um terceiro tipo de monstro que, na minha opinião, é privilegiado: os hermafroditas. Foi em torno dos hermafroditas que se elaborou, em todo caso que começou a se elaborar, a nova figura do monstro, que vai aparecer no fim do século XVIII e que vai funcionar no início do século XIX (Foucault, 2001).

Com a ascensão do Cristianismo na Idade Média, houve a substituição dos antigos cultos religiosos, ditos agora “pagãos”, pela crença no deus único, pregando então a salvação em outra vida através do máximo sofrimento nesta vida. Logo, todos os antigos seres mágico-religiosos, deuses, entidades da natureza e espíritos foram considerados obstáculos à nova doutrina cristã e associados ao diabo (Kappler, 1994).

Assim, os antigos seres moralmente ambíguos, como monstros, prodígios e maravilhas da natureza, passaram a ser vistos exclusivamente como perigosos, malignos e temíveis inimigos do único Deus e, conseqüentemente, do único homem aceitável: o cristão. Aqueles que permaneciam ao lado dessas entidades eram considerados adversários da Igreja, que gradualmente aumentava em poder e influência.

Dessa maneira, indivíduos categorizados como hermafroditas, andróginos ou aqueles com deformidades ou quaisquer anomalias física foram considerados portadores de maus presságios. A partir da Baixa Idade Média, essas pessoas começaram a ser vistas como intrinsecamente malignas, acreditando-se que suas

condições eram resultados de encontros, punições, pactos ou acordos com Satanás. Consequentemente, não eram apenas eliminadas para erradicar o mal que aparentemente encarnavam, mas, sobretudo, em nome de um bem maior: impedir que o demônio e suas manifestações desestabilizassem o frágil e constantemente ameaçado reino de Deus na Terra (Kappler, 1994).

O Renascimento trouxe consigo uma nova efervescência cultural e com ela uma nova concepção sobre os denominados “monstros” para a sociedade. Foi com o advento do Renascimento e o movimento humanista, que os hermafroditas passaram a suscitar novos debates sobre sua condição. Eles deixaram de ser perseguidos pela Igreja e executados nas fogueiras inquisitoriais apenas por sua ambiguidade sexual e consequente indefinição em relação a um gênero masculino ou feminino.

Entretanto, de acordo com Foucault, os hermafroditas devem escolher um sexo social e viver de acordo com essa escolha. Isso inclui a adoção de roupas, atitudes, sentimentos, papéis sociais e hierarquias que estejam em conformidade com o sexo escolhido, não havendo espaço para a ambiguidade de gênero. Caso contrário, estão sujeitos a perseguição, prisão ou, nos casos em que a definição como homem ou mulher não seja clara e satisfatória, até mesmo à pena de morte:

As proibições relativas ao sexo eram, fundamentalmente, de natureza jurídica. A “natureza” em que às vezes se apoiavam era ainda uma espécie de direito. Durante muito tempo os hermafroditas foram considerados criminosos, ou filhos do crime, já que sua disposição anatômica, seu próprio ser, embaraçava a lei que distinguia os sexos e prescrevia sua conjunção (Foucault, 2010).

Já Descartes, em meados do século XVIII, alguns dos conceitos filosóficos que até hoje sustentam nossa cultura erudita filosófico-científica: a dúvida sistemática, a distinção entre uma alma imortal e um corpo mortal:

E notando que esta verdade: eu penso, logo existo, era tão firme e tão certa que todas as mais extravagantes suposições dos cétricos não seriam capazes de a abalar, julguei que podia aceitá-la sem escrúpulo, como o primeiro princípio da Filosofia que procurava (...) De sorte que esse eu, isto é, a alma, pela qual sou o que sou, é inteiramente distinta do corpo e, mesmo, que é mais fácil de conhecer do que ele, e, ainda que este nada fosse, ela não deixaria de ser tudo que é (Descartes, 2009).

Decorreu desta discussão filosófica que houve uma sutil, porém profunda mudança em relação a discussão sexo/gênero, surgindo assim, um novo elemento sobre

às divisões de sexo e gênero, bem como sobre o papel das mulheres na sociedade e sua então considerada “natural” submissão ao homem.

O importante do período que vai da Antiguidade grega clássica até aproximadamente o século XVIII, é que ser homem ou mulher fazia parte de um todo envolvendo posição social, grau de liberdade, desejos, roupas, comportamentos e espiritualidade, sendo a diferenciação genital apenas mais um, mas não o principal, dos elementos que caracterizavam essa distinção, pois o corpo era visto como um só para os dois, variando apenas seu grau de desenvolvimento - tanto físico como espiritual (Laquer, 2001).

Os discursos científicos sobre as diferenças biológicas entre homens e mulheres, elaborados nos séculos XVIII e XIX, foram precedidos por uma rediscussão do novo estatuto social de ambos os gêneros. Bento afirma que:

[...] por volta da segunda metade do século XVIII, as diferenças anatômicas e fisiológicas visíveis entre os sexos não eram consideradas, até que se tornou politicamente importante diferenciar biologicamente homens e mulheres, mediante o uso do discurso científico (Bento, 2012).

Foi a partir do século XVIII o novo modelo de denominação foi gradualmente alterado para o modelo de dois sexos com dois gêneros. Com o advento do novo modelo médico conceitual que propunha dois corpos e dois gêneros distintos, a diferença entre homens e mulheres era entendida como uma questão de hierarquia fisiológica, social e espiritual, na qual uma característica refletia e confirmava a outra.

Devido às mudanças epistemológicas e políticas ocorridas desde o século XVIII, no século XIX surge o pseudo-hermafrodita, uma entidade conceitual cuja especificidade se encontra na junção fisiológica em vários graus ou formas de caracteres considerados masculinos e femininos. Com isso, o pseudo-hermafrodita do século XIX, principalmente em sua versão interiorizada, o "hermafrodita psíquico", é o grande pai - e mãe - das identidades "transgêneras" da segunda metade do século XX e início do XXI, cuja matriz conceitual, ainda que dessacralizada, é o antigo hermafrodita ou andrógino da *epistémê* antiga (Hall, 2004).

Desse modo, a figura do hermafrodita ou andrógino revela sua fascinante e incômoda especificidade: não apenas o estranho e possível trânsito entre machos e fêmeas, masculinos e femininos, mas a espantosa e incomum união destes elementos em um mesmo ser. Assim, conforme diz Butler:

Ser sexuado é estar submetido a um conjunto de regulações sociais, as quais constituem uma norma que, ao mesmo tempo em que norteia uma inteligibilidade e uma coerência entre sexo, gênero, prazeres e desejos, funciona como um princípio hermenêutico de auto-interpretação (Butler, 2003).

As primeiras cirurgias de transgenitalização foram realizadas por volta de 1920 na Alemanha e na Dinamarca. Tais procedimentos eram considerados como práticas de "adequação sexual", e associados ao tratamento de "pseudo-hermafroditas" e "hermafroditas verdadeiros". Após alguns anos, Harry Benjamin, cria o conceito de transexualismo. Apoiado nos avanços dos estudos biológicos do século XX, em especial os estudos genéticos, o autor propõe que não haveria uma divisão absoluta entre "masculino" e "feminino", sendo inadequada a determinação do sexo do indivíduo baseada puramente nas diferenças anatômicas. Em seus trabalhos Benjamin descreve três tipos de transexuais:

1. "Travestido principalmente psicogênico": pessoa travesti no sentido clássico de Hirshfeld, para quem o tratamento aconselhado é o psicológico, pois o que esta pessoa deseja é que a atitude da sociedade para com ele se modifique.
2. "Tipo intermediário": são aquelas pessoas que oscilam entre travestismo e transexualismo e entre a heterossexualidade e a homossexualidade, sendo indicado principalmente o tratamento hormonal.
3. "Transexual somático-psíquico": representado pelo caso de Christine Jorgensen, por exemplo, no qual se recomenda ajuda psicológica e, principalmente, hormonal e cirúrgica (Benjamin, 1953, apud Leite Jr, 2009, p.142).

Outro autor conhecido por debater sobre essa temática na época é John Money (1952), que passou a preconizar uma separação entre o "*sexo real*" ancorado na biologia e na "*natureza*" e o registro subjetivo do gênero, estabelecido por meio da educação e das influências culturais. Com o auxílio de estudos realizados com crianças, Money demonstra a independência radical entre a identidade de gênero e o sexo biológico, indicando que o transexualismo se caracterizaria justamente pela não adequação entre um e outro.

É a partir desse marco que, em 1966, Harry Benjamin publica seu livro "El fenómeno transexual" apresentando as bases para o diagnóstico do verdadeiro transexual:

Grupo 1

Tipo 1: Pseudo-travesti: considerando as pessoas que vestem-se como o gênero oposto apenas ocasionalmente.

Tipo 2: Travesti-fetichista: que veste-se como o gênero oposto para obter gratificação erótica.

Tipo 3: Travesti-verdadeiro: quem possui esta tendência desde criança, desejando viver e se comportar como o outro gênero mas sem desejar a cirurgia, o uso de hormônios ou outras alterações permanentes, neste tipo a transexualidade pode estar latente.

Grupo 2

Tipo 4: Transexual não indicado para a cirurgia: pessoas que oscilam entre o travestismo ocasional e o desejo de viver como do outro gênero, alterando seu corpo com pequenas intervenções estéticas e hormônios, mas tendo pouca intenção de se desfazer ou considerar-se como uma mulher real.

Grupo 3

Tipo 5: Transexual de intensidade moderada: deseja alterar seu corpo inclusive com cirurgia e tem pouca libido.

Tipo 6: Transexual de intensidade alta: pessoa transexual exemplar: vive como outro gênero, deseja alterar seu corpo principalmente via cirúrgica, considera-se uma mulher em corpo de homem, não possui libido e é extremamente infeliz (Benjamin, 1966 apud Leite Jr., 2009, p. 147).

No mesmo ano, o Hospital Johns Hopkins anunciou a formação da sua Clínica de Identidade de Gênero e a sua primeira cirurgia de mudança de sexo num caso de transexualidade. A criação da clínica estimulou a formação de clínicas semelhantes em outros espaços.

Em 1980 a Associação Psiquiátrica Americana (APA) incluiu a transexualidade como um “transtorno de identidade de gênero” na terceira versão do Manual Diagnóstico e Estatístico de Distúrbios Mentais (DSM-III). Em 1992, a transexualidade aparece na Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10 da Organização Mundial da Saúde (OMS), como transtorno de identidade sexual. A transexualidade é definida no CID-10 como:

O desejo de viver e ser aceito como um membro do sexo oposto, usualmente acompanhado por uma sensação de desconforto ou impropriedade de seu próprio sexo anatômico e um desejo de se submeter a tratamento hormonal e cirurgia para tornar seu corpo tão congruente quanto possível com o sexo preferido (OMS, 1992, p. 210).

Posteriormente, em 1994, com a publicação do DSM IV, o termo transexualismo, utilizado até então, foi substituído por transtorno de identidade de gênero (TIG), delimitando mais claramente o fato de ser considerado um estado psicológico no qual a identidade de gênero está em desacordo com o sexo biológico.

O termo transexualismo emergiu no campo da medicina para descrever indivíduos que vivenciam uma "contradição entre o corpo e a subjetividade". No entanto, o sufixo "-ismo", conforme apontado por Bento (2006), é frequentemente associado a condutas sexuais consideradas perversas, como exemplificado pelo termo

"homossexualismo". A partir dessa perspectiva, atualmente, prefere-se utilizar o termo transexualidade, que oferece uma abordagem não patologizante e mais afirmativa em relação à identidade de gênero.

A partir do ano de 2018 a transexualidade deixou de ser incluída como transtorno mental na Classificação Internacional de Doenças (CID). Todavia, permanece, no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), da Associação Psiquiátrica Norte-Americana (APA). O fato da transexualidade ter deixado de ser considerado transtorno mental na Classificação Internacional de Doenças (CID) ter sido recente e ainda constar no DSM, evidenciam o quão distante a sociedade ainda se encontra da plena aceitação das diferentes identidades de gênero.

1.3 Dignidade da pessoa humana e Princípios de Yogyakarta

Os direitos fundamentais representam o conjunto mínimo necessário para assegurar uma vida ao ser humano, baseado na liberdade e na dignidade para evitar que passe por sofrimentos. Nesse sentido, a dignidade da pessoa humana pode ser considerada uma qualidade intrínseca, inseparável de todo e qualquer ser humano, é a característica que o define como tal.

Para Sarlet (2007), é possível distinguir os direitos fundamentais dos direitos humanos. O termo "direitos fundamentais" refere-se aos direitos do homem que são reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo de um determinado Estado. Em contrapartida, "direitos humanos" diz respeito aos direitos inerentes ao ser humano em um nível supranacional, independentemente de sua vinculação a uma ordem constitucional específica, e aspirando a uma validade universal. Para o autor:

Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos (Sarlet, 2007).

Destarte, tem-se que a dignidade da pessoa humana está associada ao reconhecimento de cada indivíduo como merecedor de igual consideração e respeito

pelo Estado e pela sociedade e que, por isso, se apresenta em um conjunto de direitos garantidos constitucionalmente. No Brasil, esse princípio é consagrado pelo artigo 1º da CRFB/88, como um dos fundamentos da república.

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

III - a dignidade da pessoa humana (Brasil, 1988)

Embora se reconheça a conexão entre a dignidade da pessoa humana e a premissa de igual consideração e respeito, não há uma definição precisa ou delimitação de seu alcance na leis ou doutrinas, devido à sua generalidade e complexidade. Cármen Lúcia Antunes Rocha afirma que o princípio da dignidade da pessoa humana faz-se valer em todos os ramos do direito:

O princípio da dignidade da pessoa humana entranhou-se no constitucionalismo contemporâneo, daí partindo e fazendo-se valer em todos os ramos do direito. A partir de sua adoção se estabeleceu uma nova forma de pensar e experimentar a relação sociopolítica baseada no sistema jurídico; passou a ser princípio e fim do Direito contemporaneamente produzido e dado à observância no plano nacional e no internacional (Rocha, 1999).

Ao adotar o critério de interpretação ampla e complexa, o princípio da dignidade da pessoa humana compreenderia direitos fundamentais assegurados pelo artigo 5º, e seus incisos, da Constituição da República, como o direito à vida, à honra, à imagem e à personalidade.

A dignidade da pessoa humana também está prevista expressamente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no 1º artigo que cita: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade” (ONU, 1948).

É nitido que a dignidade da pessoa humana preza pela liberdade e igualdade entre todos os indivíduos que compoem a sociedade. Entretanto, faz-se necessária a adoção de políticas públicas e outros dispositivos jurídicos para que se tenha a promoção da igualdade entre os diversos grupos sociais.

Um dos instrumentos desenvolvidos para proteger os grupos sociais mais vulneráveis são os Princípios de Yogyakarta, assinado em 2006, na cidade de

Yogyakarta, na Indonésia. Os Princípios de Yogyakarta visam mapear as violações de direitos humanos de pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de gênero, bem como verificar a aplicação dos tratados de direitos humanos e a obrigação dos Estados na implementação desses direitos. Na introdução do documento é apresentado os conceitos de identidade de gênero e de orientação sexual:

A profundamente sentida experiência interna e individual do gênero de cada pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo o senso pessoal do corpo (que pode envolver, por livre escolha, modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros) e outras expressões de gênero, inclusive vestimenta, modo de falar e maneirismos. (Princípios, p. 7).

Uma referência à capacidade de cada pessoa de ter uma profunda atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo gênero ou de mais de um gênero, assim como ter relações íntimas e sexuais com essas pessoas. (Princípios, p. 7).

O documento fundamenta-se nos princípios da universalidade, interdependência, indivisibilidade e inter-relacionamento, que também regem o Direito Universal dos Direitos Humanos. Segundo Alamino e Vecchio (2018), os Princípios de Yogyakarta (PDY) não visam instituir novos direitos para as minorias sexuais, mas sim demonstrar como os direitos humanos estabelecidos em tratados e convenções internacionais se aplicam igualmente a essas comunidades, impondo aos Estados a obrigação de respeitar e garantir esses direitos.

Para Nascimento (2020), os PDY estão muito além de criar novos direitos às minorias sexuais, pelo contrário, retomam uma narrativa invisibilizada e pouco discutida no âmbito do Direito Internacional, a trazer um enfoque nas questões de orientação sexual e identidade de gênero. Pois não há um documento jurídico internacional específico que trate dessas questões, ao contrário do que existe para mulheres, crianças, idosos e negros.

Os princípios de 1 a 3 estabelecem a base para o tratamento dos direitos humanos deste grupo, reforçando a universalidade dos direitos humanos e a obrigação de aplicá-los sem qualquer tipo de discriminação (Yogyakarta, 2007). Os princípios de 4 a 11 trazem direitos fundamentais à vida, à segurança pessoal, à privacidade, à liberdade, ao acesso à justiça e a proteção contra a exploração e a privações arbitrárias de suas liberdades (Yogyakarta, 2007).

Os princípios 12 a 18 trazem a importância da não discriminação relativa ao

trabalho, à seguridade social, à garantia de um padrão de vida adequado, ao direito à habitação adequada, ao direito à educação²² e ao direito à saúde e à proteção contra abusos médicos (Yogyakarta, 2007). Já os princípios de 19 a 21 tratam da liberdade de opinião e de expressão, da liberdade de reunião e de associação pacíficas e da liberdade de pensamento, de consciência e de religião (Yogyakarta, 2007).

Por sua vez, os princípios 22 e 23 tratam do direito à liberdade de ir e vir e direito a buscar asilo para fugir de hostilidades de cunho discriminatório (Yogyakarta, 2007). Já os princípios 24, 25 e 26 reiteram o direito de constituir família, de participar da vida pública e de participar da vida cultural (Yogyakarta, 2007). Por fim, os princípios 27, 28 e 29 versam sobre os direitos de promover os direitos humanos, a recursos jurídicos e medidas corretivas eficazes e à responsabilização (Yogyakarta, 2007).

Logo, pode-se dizer que os Princípios de Yogyakarta são fundamentais para a proteção dos direitos da comunidade LGBTQIAPN+, pois aplicam os direitos humanos internacionalmente reconhecidos às questões de orientação sexual e identidade de gênero, reforçando a obrigação dos Estados de garantir que todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero, sejam tratadas com igualdade e sem discriminação. Ao estabelecer diretrizes claras, os PDY visam combater a violência e a discriminação, promovendo a dignidade e a igualdade jurídica para as minorias sexuais, representando um marco importante no Direito Internacional dos Direitos Humanos, assegurando que os direitos da comunidade LGBTQIAPN+ sejam respeitados e protegidos.

2 O MERCADO DE TRABALHO E OS DIREITOS DO TRABALHADOR

Este capítulo examina a inter-relação entre o mercado de trabalho e os direitos dos trabalhadores, abordando a importância da formalização do trabalho e as garantias legais que protegem os indivíduos em diversas situações. Dividido em três subtópicos, o capítulo fornece uma análise abrangente sobre questões cruciais no contexto laboral.

O primeiro subitem, "Distinção entre trabalho informal e trabalho formal", discute as diferenças entre esses dois tipos de relação de trabalho. São apresentadas as características que definem o trabalho formal — como a regulamentação, a contratação por meio de contratos e a oferta de benefícios legais — em oposição ao trabalho informal, que muitas vezes é marcado pela precarização, ausência de direitos e insegurança. Essa distinção é fundamental para compreender as dinâmicas de emprego e os desafios enfrentados por trabalhadores em diferentes contextos.

Em seguida, no subitem "Direitos básicos dos trabalhadores", são abordados os direitos fundamentais que asseguram a proteção dos indivíduos no ambiente de trabalho. Este segmento inclui uma análise das principais legislações trabalhistas, como a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e destaca os direitos relacionados à remuneração, jornada de trabalho, férias, licença e condições de segurança e saúde. A discussão enfatiza a importância desses direitos para a dignidade do trabalhador e a estabilidade do mercado de trabalho.

Por último, o subitem "Tipos de violações de direitos comuns nas relações de trabalho" traz à tona as infrações que frequentemente ocorrem no ambiente laboral, como assédio moral, discriminação e descumprimento dos direitos trabalhistas. As consequências dessas violações para a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, além das implicações legais e sociais que elas acarretam, são examinadas.

Dessa forma, este capítulo busca oferecer uma compreensão sobre o mercado de trabalho e os direitos do trabalhador, ressaltando a necessidade de garantir condições laborais justas e dignas, além de identificar as vulnerabilidades que persistem em diversas formas de emprego.

2.1 Distinção entre trabalho informal e trabalho formal

As relações de trabalho não possuem um marco histórico específico que

denota o momento exato de seu surgimento. Para Glaucia Barreto, a “origem do trabalho coincide com a origem do mundo” (Barreto, 2008, p. 01). Desde as sociedades primitivas, o trabalho estava diretamente relacionado à sobrevivência, passando pela escravidão na Antiguidade, o trabalho servil na Idade Média, até a Revolução Industrial, que transformou drasticamente as relações de trabalho com a introdução das máquinas e a divisão do trabalho.

No século XIX, o trabalho assalariado e as regulamentações trabalhistas se consolidaram, resultando na criação de direitos e proteções para os trabalhadores. Hoje, as relações de trabalho continuam a evoluir, influenciadas por inovações tecnológicas e mudanças econômicas globais. Para Mauricio Godinho Delgado:

O Direito Trabalho é, pois, produto cultural do século XIX e das transformações econômico-sociais e políticas ali vivenciadas. Transformações todas que colocam a relação de trabalho subordinado como núcleo motor do processo produtivo característico daquela sociedade. (Delgado, 2007, p. 86).

Ao longo do tempo, surgiram diversas modalidades de trabalho, como o trabalho formal, informal, autônomo e temporário, cada uma com suas características e desafios específicos. A Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2015), define o trabalho formal como emprego que respeita as normas e regulamentações nacionais e internacionais, garantindo direitos básicos aos trabalhadores. No Brasil, esses direitos estão previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e incluem, entre outros, o direito a férias remuneradas, 13º salário, licença-maternidade/paternidade, jornada de trabalho regulamentada, descanso semanal remunerado, FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e seguro-desemprego (Brasil, 1943).

Por outro lado, o trabalho informal refere-se às atividades laborais que não são regulamentadas ou registradas oficialmente. Neste tipo de emprego, os trabalhadores geralmente não têm contratos formais, não contribuem para a previdência social e não têm acesso a benefícios trabalhistas. Para a OIT, o trabalho informal é definido “como atividades econômicas que não são cobertas ou são insuficientemente cobertas por arranjos formais” (OIT, 2002). A OIT também enfatiza que a informalidade é um desafio global que afeta a qualidade do emprego e a proteção social dos trabalhadores.

No Brasil, a CRFB/88, assegura direitos trabalhistas fundamentais a todos os trabalhadores, todavia, a informalidade cria um desafio para a aplicação desses

direitos. A CLT, por sua vez, regula as relações de trabalho formais, mas não abrange diretamente os trabalhadores informais. A informalidade, portanto, coloca esses trabalhadores fora do escopo das proteções legais oferecidas pela CLT.

Trabalhadores informais geralmente não possuem contratos escritos ou registrados oficialmente, o que resulta em uma falta de reconhecimento legal do vínculo empregatício. Além disso, os trabalhadores informais não contribuem para a previdência social, o que afeta a proteção social e a possibilidade de aposentadoria deles. Desse modo, verifica-se que o trabalho informal está associado a condições de trabalho precárias, baixos salários e falta de segurança no emprego.

A distinção entre trabalho formal e trabalho informal é fundamental para entender as diferentes realidades dos trabalhadores e as implicações sociais e econômicas associadas a cada tipo de emprego. O trabalho formal oferece maior segurança, benefícios e regulamentação, enquanto o trabalho informal, embora possa oferecer flexibilidade, está associado à precariedade e à falta de proteção social.

2.2 Direitos básicos dos trabalhadores

Historicamente, as relações de trabalho passaram por significativas mudanças desde os tempos da Revolução Industrial, quando as condições laborais eram marcadas por jornadas extenuantes e a ausência de regulamentações que protegessem os trabalhadores. Com o passar do tempo, os movimentos operários e sociais lutaram por melhores condições de trabalho, resultando na criação de legislações trabalhistas que garantem direitos fundamentais. De acordo com Rodrigo Careli:

O Direito do Trabalho nasce em um momento ímpar da história da civilização, fruto direto da alta exploração dos trabalhadores, e como meio de sustentação do status quo, diante das ameaças mais diretas à propriedade privada (Carelli, 2011).

O surgimento das primeiras leis destinadas a proteger o trabalho é resultado da interferência do Estado na relação estabelecida entre patrões e empregados, visando mediar a dinâmica entre proletários e empregadores.

A primeira Constituição a inserir a temática da proteção ao trabalho foi a do México de 1917. Tal legislação previa a limitação da jornada de trabalho a 8 horas diárias, proibiu o trabalho de menores de 12 anos, limitou a jornada de trabalho dos

menores de 16 anos a 6 horas diárias, limitou a jornada noturna a 7 horas, estabeleceu a concessão de descanso remunerado ao trabalhador e ainda previu algumas regras relacionadas à proteção à maternidade, ao salário mínimo, ao direito do trabalhador sindicalizar-se e fazer greves, à indenização no caso de dispensa, seguro social e proteção contra acidentes de trabalho.

Pouco tempo depois, o Tratado de Versalhes, em 1919, criou a Organização Internacional do Trabalho (OIT), tendo como missão promover a justiça social e, em particular, fazer respeitar os direitos humanos no mundo do trabalho. A partir daí, diversas nações implementaram legislações trabalhistas que garantiam os direitos fundamentais ao trabalhador.

No Brasil, os direitos fundamentais do trabalhador são garantidos pela CRFB/88 e pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), proporcionando um amparo jurídico robusto que visa assegurar condições dignas de trabalho e a proteção contra abusos e injustiças. A CLT, instituída pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, durante o governo de Getúlio Vargas, trouxe muitos direitos trabalhistas. Tal dispositivo regulamenta questões como: a- jornada de oito horas; b- regulação do trabalho da mulher e do menor; c- lei de férias; d- instituição da carteira de trabalho; e- direito a pensões e à aposentadoria, entre outros.

Com a promulgação da CRFB/88, foram consolidadas diversas conquistas relacionadas ao ambiente de trabalho. O artigo 5º da Constituição estabelece que:

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (Brasil, 1988).

No artigo 6º, a Constituição proclama que "são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição" (Brasil, 1988).

A proteção ao salário e à remuneração adequada é um dos princípios fundamentais do direito do trabalhador. A CRFB/88, no artigo 7º, IV, estabelece que "o salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social" (Brasil, 1988). A CLT complementa essa proteção no artigo 458, definindo o salário indireto.

A regulamentação da jornada de trabalho e dos períodos de descanso é fundamental para assegurar a saúde e a segurança do trabalhador. A CRFB/88, no artigo 7º, XIII, limita a duração do trabalho a oito horas diárias e 44 semanais, enquanto a CLT, no artigo 58, regulamenta a jornada de trabalho. O direito ao descanso semanal remunerado é garantido pelos artigos 66 e 67 da CLT.

Os direitos relacionados à licença-maternidade e paternidade são garantidos pela CRFB/88 e pela CLT. Conforme o artigo 7º, XVIII da Constituição, as trabalhadoras têm direito a 120 dias de licença-maternidade, enquanto a CLT, no artigo 473, assegura o direito à licença-paternidade. Esses direitos são fundamentais para garantir a proteção da família e a igualdade de gênero no ambiente de trabalho. Já a proteção da saúde e segurança no ambiente de trabalho é garantida pela CRFB/88 no artigo 7º, XXII, que estabelece "redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança" (Brasil, 1988), e pela Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32).

A CRFB/88, no artigo 5º, XLI, e a CLT, no artigo 373-A, estabelecem normas para a proteção contra discriminação no ambiente de trabalho. A CRFB/88 enuncia que: "a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais" (Brasil, 1988). Estabelecendo, assim, um compromisso constitucional com a erradicação de todas as formas de discriminação que possam comprometer a dignidade e os direitos dos trabalhadores. Esses dispositivos legais garantem que todos os trabalhadores tenham igualdade de oportunidades e vedam práticas discriminatórias de qualquer natureza. Estudos como os de Grant et al. (2011) revelam que a discriminação no ambiente de trabalho impacta negativamente a saúde mental e o bem-estar dos trabalhadores, demonstrando a importância de medidas eficazes contra a discriminação.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) desempenha um papel crucial na promoção dos direitos dos trabalhadores em nível global. Desde sua fundação em 1919, a OIT tem se dedicado a estabelecer normas internacionais de trabalho que garantam condições justas, dignas e seguras para todos os trabalhadores. As convenções da OIT são acordos internacionais que, uma vez ratificados pelos países membros, têm força de lei. As recomendações, embora não sejam obrigatórias, oferecem diretrizes sobre melhores práticas no trabalho.

Entre as diversas convenções acordadas pela OIT, algumas se destacam como a Convenção nº 87, que assegura o direito de todos os trabalhadores a formarem e

se associarem a sindicatos de sua escolha, sem interferência dos empregadores ou do governo. Direito este, que é crucial para a promoção da justiça social e para garantir que os trabalhadores possam defender coletivamente seus interesses (OIT, 1948).

A Convenção nº 100 estabelece o princípio de igualdade de remuneração entre homens e mulheres por trabalho de igual valor. Esta norma é fundamental para promover a igualdade de gênero no ambiente de trabalho (OIT, 1951).

Tendo destaque nas discussões sobre a garantia de direitos trabalhistas para qualquer pessoa, independente de raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social, têm-se a Convenção nº 111, que proíbe qualquer forma de discriminação em matéria de emprego e ocupação, garantindo que todos os trabalhadores tenham igualdade de oportunidades (OIT, 1958).

Para Maurício Godinho Delgado, o trabalho digno é crucial para a promoção da dignidade humana e da justiça social no ambiente de trabalho (Delgado, 2007). Nesse mesmo sentido, Ricardo Antunes afirma que:

O direito ao trabalho é uma reivindicação necessária não porque se preze e se cultue o trabalho assalariado, heterodeterminado, estranhado e fetichizado (que deve ser radicalmente eliminado com o fim do capital), mas porque estar fora do trabalho, no universo do capitalismo vigente, particularmente para a massa de trabalhadores e trabalhadoras (que totalizam mais de dois terços da humanidade) que vivem no chamado Terceiro Mundo, desprovidos completamente de instrumentos verdadeiros de seguridade social, significa uma desefetivação, desrealização e brutalização ainda maiores do que aquelas já vivenciadas pela classe-que-vive-do-trabalho (Antunes, 2009, p. 175).

Nesse viés, é imperativo reconhecer que os direitos fundamentais dos trabalhadores brasileiros, consagrados pela CRFB/88 e pela CLT, formam um sistema jurídico robusto que visa garantir condições dignas, justas e igualitárias no ambiente de trabalho. Contudo, para que esses direitos sejam efetivamente realizáveis, é necessário um esforço contínuo e conjunto entre o Estado, as empresas e a sociedade civil para promover um ambiente de trabalho verdadeiramente inclusivo e respeitoso para todos.

2.3 Tipos de violações de direitos comuns nas relações de trabalho

Os direitos essenciais no Brasil, como os direitos trabalhistas, são garantidos por uma série de normas jurídicas que visam assegurar condições dignas e justas no ambiente de trabalho, promovendo a igualdade, a segurança e a proteção dos trabalhadores, respaldando-os contra abusos e discriminação. A CRFB/88 juntamente

com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), forma a base legal para a proteção dos direitos dos trabalhadores, englobando um conjunto de disposições que garantem desde remuneração justa e jornada de trabalho regulamentada até a saúde e segurança no ambiente laboral.

No entanto, apesar de contar com esse sólido corpo jurídico, diversas violações trabalhistas ainda são recorrentes no Brasil. Práticas discriminatórias, assédio moral e sexual, exploração laboral, trabalho escravo e precarização das condições de trabalho são alguns dos problemas que continuam a afetar negativamente a vida de muitos trabalhadores. Esses atos não só infringem as normas estabelecidas pela Constituição e pela CLT, mas também comprometem a dignidade, a segurança e o bem-estar dos trabalhadores.

A discriminação no ambiente de trabalho representa uma das violações mais graves dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Essa discriminação pode assumir várias formas, incluindo discriminação de gênero, racial, por orientação sexual, e contra pessoas com deficiências. A convenção nº 111 da OIT, estabelece a possibilidade de punição contra a discriminação no ambiente de trabalho, para eles a discriminação é compreendida por:

- a) toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidade ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão;
- b) qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou tratamento em matéria de emprego ou profissão que poderá ser especificada pelo membro interessado depois de consultadas as organizações representativas de empregadores e trabalhadores, quando estas existam, e outros organismo adequados (OIT, 1958).

Desse modo, ao considerar "toda distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão" (OIT, 1958), como prática discriminatória a OIT está contemplando toda forma de discriminação.

Além da discriminação, o assédio moral e sexual são formas de violência que visam humilhar, ridicularizar ou agredir sexualmente os trabalhadores, afetando sua integridade física e emocional. A CRFB/88, em seu artigo 5º, V e X, garante o direito à intimidade, à honra e às condições dignas de trabalho. A CLT, no artigo 223-C, define e protege contra o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, permitindo a

reclamação de danos morais.

A exploração laboral e o trabalho escravo são práticas extremas de violação dos direitos trabalhistas, caracterizadas por jornadas extenuantes, cerceamento de liberdade e condições de trabalho degradantes. Essas práticas representam uma grave ameaça à dignidade e aos direitos humanos dos trabalhadores. O artigo 149 da CRFB/88 criminaliza o trabalho escravo, definindo como crime:

[...] reduzir alguém a condição análoga à de escravo, seja submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto (Brasil, 1988).

A precarização das condições de trabalho envolve a falta de segurança, higiene e condições adequadas de trabalho. A NR-32, bem como os artigos 154 a 201 da CLT, estabelecem normas para garantir a saúde e segurança dos trabalhadores. Essas normas incluem a obrigatoriedade de fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e a manutenção de ambiente de trabalho seguro.

Outra violação de direitos comum nas relações trabalhistas estão relacionados ao pagamento de salário e benefícios, prática que afeta diretamente a dignidade dos trabalhadores. O artigo 7º, IV da CRFB/88 estabelece que o salário mínimo deve ser fixado em lei, ser unificado em todo o país e atender às necessidades básicas do trabalhador e de sua família, como moradia, alimentação e saúde. Também garante reajustes para manter seu poder de compra e proíbe sua vinculação para outros fins (Brasil, 1988). Este dispositivo garante uma rede de proteção mínima para os trabalhadores, visando atender suas necessidades básicas e assegurar uma vida digna.

Gabriela Neves Delgado defende que “a forma mais eficiente de viabilização do trabalho digno se dá por meio da regulamentação jurídica. O direito ao trabalho regulado é que viabilizará, em termos formais, a promoção da dignidade” (Delgado, 2006). Nesse viés, é fundamental observar que a CRFB/88 destaca a importância da dignidade da pessoa humana como fundamento da atuação do Estado Democrático de Direito. A CFRB/88 estabelece, por exemplo, no artigo 170, diretrizes para a ordem econômica, “fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social” (Brasil, 1988) e no artigo 193, diretrizes para a ordem social, com o intuito de garantir uma existência digna e promover o bem-estar e a justiça social,

respectivamente.

Apesar da existência de um conjunto robusto de leis destinado a proteger os direitos trabalhistas, grupos minoritários, como transexuais, continuam a enfrentar violações significativas no mercado de trabalho brasileiro. A discriminação, o assédio moral e sexual, e a exploração laboral afetam desproporcionalmente essa população, comprometendo sua dignidade e bem-estar.

3 O TRABALHO DE PESSOAS TRANS

Este capítulo aborda a complexa realidade do trabalho das pessoas transexuais, com ênfase nas experiências e desafios enfrentados na busca por oportunidades laborais. Estruturado em três subtópicos, o capítulo oferece uma análise das barreiras que essas pessoas encontram no mercado de trabalho e a necessidade de políticas públicas inclusivas.

No primeiro subitem, "As barreiras enfrentadas na procura por um trabalho formal e a prostituição como meio comum de trabalho", discutem-se as dificuldades significativas que muitas pessoas transexuais enfrentam ao tentar acessar o mercado de trabalho formal. Questões como discriminação, estigma social e conformidade de gênero muitas vezes resultam na exclusão das pessoas trans de oportunidades de emprego. Além disso, analisa-se como a prostituição surge, em muitos casos, como uma alternativa viável e, muitas vezes, a única opção disponível, refletindo as limitações e vulnerabilidades dessa população.

O segundo subitem, "A experiência e vivência trans no mercado de trabalho: violação de direitos?", explora as experiências diretas de pessoas transexuais em ambientes laborais. Este segmento examina as frequentes violações de direitos, como assédio moral, discriminação e a negação de direitos fundamentais, como o uso do nome social e o acesso a banheiros apropriados. Através de relatos e estudos de caso, busca-se evidenciar a realidade das relações de trabalho para pessoas trans e o impacto dessas violações na saúde mental e emocional dos trabalhadores.

Por fim, o terceiro subitem, "A necessidade das políticas públicas efetivas na inclusão de pessoas transexuais no mercado de trabalho brasileiro", discute a urgência de intervenção do Estado para promover a inclusão efetiva de pessoas transexuais no mercado de trabalho. Analisam-se as políticas públicas existentes, suas lacunas e a importância de desenvolver estratégias que garantam a proteção e a promoção dos direitos dessa população. A inclusão de programas de formação profissional, a despatologização das identidades de gênero e a promoção do respeito nas organizações são destacadas como medidas essenciais para criar um ambiente de trabalho mais justo e equitativo.

Assim, este capítulo apresenta uma visão sobre as complexidades do trabalho para pessoas transexuais, ressaltando as barreiras enfrentadas, as experiências vividas e a necessidade de políticas públicas que fomentem uma verdadeira inclusão no

mercado laboral brasileiro.

3.1 Dificuldades no trabalho formal e a prostituição como alternativa

O Brasil, apesar de dispor de um robusto conjunto de normas legais destinado a garantir os direitos fundamentais para toda a sociedade, para promover a igualdade, a segurança e a proteção contra abusos e discriminação, na realidade apresenta um cenário bastante adverso. Práticas discriminatórias, assédio moral e sexual, exploração laboral, trabalho escravo e precarização das condições de trabalho são desafios persistentes para muitos trabalhadores, particularmente os transexuais.

Bernardieli e Dias (2016) afirmam que um dos problemas, para os transexuais e travestis, ao tentar conseguir um emprego formal é o nome bem como o preconceito que sofrem quando inseridos no mercado de trabalho:

Embora em muitas áreas já seja possível utilizar o nome social, por exemplo, a rede de saúde pública, que autoriza o nome social no cartão do SUS, o Enem, que autoriza o nome social no ato da inscrição, esse tipo de política não é adotada nas instituições privadas, e o transexual deve levar seus documentos, que via de regra encontra-se com o nome e sexo de registro (Bernardieli e Dias, 2016. p. 10).

Sobre o preconceito sofrido Bernardieli e Dias explicam:

Considerando que o transexual consiga efetivar-se na vaga pretendida, o mesmo ainda sofre com o preconceito e discriminação no meio ambiente laboral advindo de colegas de trabalho e superiores hierárquicos, o que nitidamente pode ser ainda mais degradante e indigno em decorrência das peculiaridades do contrato de emprego, com ênfase ao poder diretivo e subordinação (Bernardieli e Dias, 2016. p. 12).

Previsto no caput do art. 6º da CRFB/88, o trabalho é considerado um direito social. Todavia, no Brasil, os padrões binários de gênero impostos pela sociedade consideram pessoas transexuais como desviantes e inferiores, o que acarreta na grande dificuldade que essa população tem para com o acesso ao mercado de trabalho formal. A discordância entre o corpo e a expressão da identidade de gênero é, desde a antiguidade, interpretada como uma transgressão à norma social de binariedade de gênero, gerando assim um estigma, fruto de uma reação social destinada a reafirmar uma norma violada.

Nas relações sociais, as concepções que um indivíduo tem em relação às

outras pessoas baseiam-se em categorias e atributos visuais, pautadas em expectativas normativas rigorosas. Estas normas impõem expectativas rígidas sobre como homens e mulheres devem se comportar, vestir-se e expressar-se. Quando a percepção da identidade social da pessoa em questão não cumpre essas expectativas e foge do padrão estruturalmente estabelecido socialmente a pessoa é estigmatizada, vista como defeituosa e diminuída aos olhos do observador, em casos extremos, como uma pessoa completamente má, perigosa ou fraca (Goffman, 1988).

Erving Goffman ainda afirma que “quando um atributo diferencial é relativamente imperceptível, o indivíduo deve aprender que, na verdade pode ser discreto” (Goffman, 1988). Nesse sentido, ao observar a comunidade LGBTQIAPN+ como um todo, percebe-se que enquanto gays, bissexuais e lésbicas são visualmente discretos perante a sociedade, as pessoas transexuais desafiam as normas binárias ao apresentarem uma identidade de gênero que não se alinha com o sexo biológico. Este desafio às expectativas de binariedade de gênero é frequentemente interpretado como uma transgressão das normas sociais. Para Goffman:

Pode-se indicar que, devido à identidade social, o indivíduo que tem um atributo diferencial secreto encontrar-se-á durante a rotina diária e semanal em três tipos possíveis de lugar. Haverá lugares proibidos ou inacessíveis, onde pessoas de seu tipo estão proibidas de ir, e onde a exposição significa expulsão - uma eventualidade freqüentemente tão desagradável para ambas as partes que se estabelece, às vezes, uma cooperação tácita para evitá-la; o intruso usa um disfarce e a pessoa que tem direito a estar presente o aceita, embora ambos tenham conhecimento da intromissão. Há lugares públicos nos quais pessoas desse tipo são tratadas cuidadosamente e, às vezes, penosamente, como se não estivessem desqualificadas para uma aceitação rotineira quando, na verdade, de uma certa maneira, o estão. Finalmente, há lugares retirados onde pessoas desse tipo podem-se expor e perceber que não precisam esconder o seu estigma e nem se preocupar com tentativas feitas cooperativamente para não prestar atenção a ele. Em alguns casos, essa liberdade de ação é consequência da escolha da companhia de pessoas que têm estigmas iguais ou semelhantes (Goffman, 1988. p. 71-72).

Nesse sentido, embora possam ser toleradas ou até mesmo legalmente protegidas em alguns espaços públicos, como locais de trabalho ou instituições de saúde, para pessoas transexuais a aceitação é frágil e frequentemente acompanhada por atitudes de discriminação sutil e microagressões.

No contexto LGBT, o termo “passabilidade” refere-se à capacidade de uma pessoa, geralmente pessoas trans ou não-binárias, de serem reconhecidas ou percebidas como pertencentes ao gênero com o qual se identificam, em outras palavras indicar que aquela pessoa pode “se passar” por heterossexual ou cisgênero, não sendo-a. Para

pessoas trans, a passabilidade é baixa em relação aos outros grupos LGBTs.

Para o artigo “Transexuais: transpondo barreiras no mercado de trabalho em São Paulo?”, de Almeida e Vasconcellos, foram entrevistados representantes de entidades que atuam especificamente junto à população transexual, elencando cinco pontos que dificultam a vida laboral dessas pessoas: a- transfobia; b- documentação; c- uso de banheiro; d- vestiário e uniformes; e- baixa escolaridade; e, linguagem corporal e verbal.

A discriminação e o preconceito baseados na identidade de gênero são recorrentes e se manifestam de diversas formas, desde atitudes hostis e exclusão até violência verbal e/ou física. A transfobia não afeta apenas as oportunidades de emprego, mas também a permanência e o crescimento profissional dessas pessoas. Fernanda de Moraes, uma das entrevistadas por Almeida e Vasconcellos diz que:

[...] Na verdade, o Brasil tem muita transfobia com relação a essa população, porque a sociedade ainda não enxerga a gente como mulheres. Porque a gente precisa mobilizar a sociedade para que enxergue a gente verdadeiramente como cidadãs de fato. Por isso que a gente tem essa dificuldade pra chegar [...] de fato até um trabalho formal. Geralmente os trabalhos que a gente tem é só informal, como cabeleireiras, como esteticistas, e também o trabalho na prostituição. Não que seja um trabalho menor. [...] Só que a gente precisa lutar mais ainda por isso (Moraes, 2018 apud Almeida e Vasconcellos, 2018).

Lam Matos, coordenador nacional do Instituto Brasileiro de Transmasculinidade (Ibrat), cita que o estigma existente é um fator que corrobora para a dificuldade das pessoas transexuais em conseguir emprego:

A gente ainda carrega, assim, principalmente as travestis... a gente ainda carrega esse estigma que transexuais e travestis são envolvidos na prostituição, “tão” envolvidos na droga, “tão” envolvidos na promiscuidade. Enfim, em várias coisas que são bem ruins e na realidade não é bem assim (Matos, 2018 apud Almeida e Vasconcellos, 2018).

Outro ponto destacado pelos pesquisadores é a questão da documentação. A incongruência entre a apresentação social e os documentos oficiais pode gerar situações embaraçosas e discriminatórias, além de complicações burocráticas que dificultam a contratação. O uso de banheiros, vestiários e uniformes também é outro fator apresentado como dificultador. Pessoas transexuais frequentemente enfrentam restrições e constrangimentos ao utilizar espaços que não correspondem ao seu gênero, o que pode comprometer seu bem-estar e segurança no ambiente de trabalho. Uniformes que não

reconhecem a identidade de gênero também representam uma forma de exclusão. Os autores declaram que essa questão se apresenta como uma barreira à permanência de pessoas trans no emprego, pelo fato de se sentirem constantemente constrangidas, isto é, enquanto mulheres, são forçadas a usarem vestimentas e banheiro masculinos e, enquanto homens, femininos (Almeida e Vasconcellos, 2018).

A escolaridade também se configura como barreira de acesso da população trans ao mercado de trabalho, mas não por falta de escolas ou de acesso a elas, mas à sua permanência nesse espaço. Ainda, muitas pessoas (especialmente mulheres trans e travestis) são expulsas de casa ainda adolescentes e não conseguem concluir os estudos. A fim de sobreviver, recorrem às ruas para vender o seu corpo. A marginalização social e a discriminação frequentemente resultam em impedimentos para a conclusão dos estudos, limitando as oportunidades de emprego e perpetuando um ciclo de pobreza e exclusão. Em uma pesquisa realizada em 2012, Luma de Andrade elencou oito elementos que influenciavam a presença e/ou ausência das travestis no espaço escolar:

1- Não reconhecimento do nome feminino da travesti no momento da frequência e mesmo no cotidiano escolar; 2- Impedimento de acesso ao banheiro feminino; 3- Projeto Pedagógico que não reconhece a existência e singularidades da travesti na escola; 4- Ausência no currículo escolar de livro didático de conhecimentos sobre diversidade sexual; 5- Falta de formação para a comunidade escolar sobre a diversidade sexual, em especial no que se refere às travestis; 6- Desrespeito ao princípio laico do estado; 7- Regimento Escolar que simbolicamente pune as expressões culturais das travestis na escola; ou a ausência deste induzindo os gestores a determinarem normas fundadas em um habitus heteronormativo. 8- Não aceitação ou criação de artifícios para o impedimento da participação das travestis na festa de formatura e em outras celebrações (Andrade, 2012, p.245-266).

Diante disso, nota-se que o problema não é de acesso à educação, mas de dificuldades de permanência na escola, o que resulta na alta evasão escolar de pessoas transexuais e conseqüentemente, baixa escolaridade. Nesse sentido, Berenice Bento afirma que:

[...] não existe indicadores para medir a homofobia de uma sociedade e, quando se fala em escola, tudo aparece sob o manto invisibilizante da evasão. Na verdade, há um desejo de eliminar e excluir aqueles que contaminam o espaço escolar. Há um processo de expulsão, e não de evasão. É importante diferenciar evasão de expulsão, pois, ao apontar com maior precisão as causas que levam crianças a não frequentarem o espaço escolar, se terá como enfrentar com eficácia os dilemas que constituem o cotidiano escolar, entre eles, a intolerância alimentada pela homofobia (Bento, 2011, p. 555).

A análise de Bento sobre a homofobia se aplica diretamente à transfobia, onde as dificuldades de permanência na escola são exacerbadas. A diferença de evasão e expulsão é crucial para entender as causas que levam essas pessoas a não frequentarem a escola. Para pessoas transexuais, muitas vezes é a expulsão tácita que está em jogo, onde o ambiente escolar se torna tão hostil que a permanência é quase impossível. Esta expulsão decorre de um desejo ativo das instituições educacionais de eliminar aqueles que são 'diferentes' e que não se encaixam nos moldes normativos de gênero. A evasão escolar limita significativamente as oportunidades de emprego para pessoas transexuais. Sem a conclusão do ensino básico e fundamental, é difícil competir no mercado de trabalho e ter acesso a empregos dignos e bem remunerados.

Almeida e Vasconcellos, em seu artigo, elencam ainda o corpo e a fala da travesti e transexual como desafio para a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. As singularidades presentes no corpo, na voz e nos maneirismos fazem com que muitas sejam prontamente reconhecidas como transexuais, o que pode levar à discriminação. Além disso, a falta de familiaridade com as normas de etiqueta profissional representa uma barreira adicional.

Na perspectiva de nossas entrevistadas, o ser transexual “está estampado na cara”, é algo que, em geral, não se pode esconder. Assim, o preconceito sofrido pelas pessoas trans no mercado de trabalho seria diverso daquele sofrido por outras LGBTs. Isto é, por um lado, a orientação sexual pode ser vivida de forma íntima e até dissimulada, podendo ser omitida por meio de performances similares aos estereótipos da heterossexualidade, como quando um homossexual possui voz grave e não apresenta linguagem corporal ou gírias geralmente ligadas à comunidade LGBT. No entanto, a identidade de gênero seria vivenciada de forma mais ostensiva, estando marcada em seu corpo (Almeida e Vasconcellos, 2018).

Portanto, transexuais, por terem aparência física, voz, maneirismos, e a identidade social divergente da preconizada pela sociedade binária de gênero são involuntariamente induzidos à exclusão social e a dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Essa situação confirma o que Goffman diz sobre a estigmatização da pessoa transexual que, por não cumprir com as expectativas normativas, são vistas como sujas, nefastas, más e perigosas, são diminuídas e jogadas nas mazelas da sociedade.

Devido os desafios e barreiras mencionados, muitas pessoas transexuais se veem impelidas a recorrer à prostituição como forma de sustento. A marginalização social e econômica, aliada à falta de oportunidades de trabalho no mercado formal, criam um contexto de vulnerabilidade onde a prostituição surge como uma das poucas

opções viáveis para garantir alguma fonte de renda.

Em entrevista para o programa “*Provoca*”, Erika Hilton, atual Deputada Federal no Brasil pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), relata a experiência que teve nas ruas quando foi expulsa de casa, aos 14 anos de idade:

Eu não queria viver da prostituição. Aos 14 anos, você não quer ser prostituta, você não quer viver da prostituição. E aí você não tem emprego, não tem condições de trabalho, não tem idade, e seu corpo é constantemente acessado através do sexo. É o espaço que mata sua fome, é o espaço que lhe garante moradia, é o espaço que lhe permite sociabilização porque a sociedade não quer sociabilizar com você. Mas, nas esquinas, nas casas de cafetina, você vai conhecendo outras meninas que tiveram trajetórias muito parecidas com a sua e vai se entendendo enquanto sujeito, enquanto pessoa (Hilton, 2020).

De acordo com dados da Associação Nacional de Travestis e Transexuais - ANTRA, estima-se que 90% da população de travestis e mulheres trans utilizam a prostituição como fonte de renda e subsistência. Nesse cenário, 65% dos assassinatos foram direcionados àquelas que são profissionais do sexo e 60% deles aconteceu nas ruas (Benevides, 2022). Este fenômeno expresso nos dados da ANTRA demonstra que essa realidade expõe essas pessoas a altos níveis de violência, exploração, riscos para a saúde e falta de proteção social.

Pelo fato de não apresentarem uma metodologia clara e não ser oficial, os dados da ANTRA podem ser questionados. Entretanto, em pesquisa realizada com 673 pessoas trans do estado de São Paulo: a- 82,3% se encontravam ocupados; b- 13,1% não ocupados; e, c- 4,6% fora do mercado de trabalho. Ainda, “[...] 53,9% exerciam atividades por conta própria e 27,2% como empregados, mas apenas 14% deles tinham contratos protegidos pela legislação trabalhista. Atuavam como trabalhadores do sexo 40,6% dos entrevistados” (Luppi et.al, 2019).

Destarte, é nitído que o estigma, a falta de oportunidades de trabalho, a prostituição e a violência estão interligados. Segundo Adelman:

Enquanto o mercado de trabalho convencional na maioria das vezes apresenta-se hostil a elas, parece que a rua as “convida” para a prostituição. [...] as pessoas olham para as travestis e só as enxergam como um objeto sexual. Enquanto o mercado convencional as rejeita, a rua as acolhe (Adelman et al. 2003).

A estigmatização social não só perpetua a invisibilidade e a exclusão dessa população, mas também alimenta um ciclo que torna a prostituição a única alternativa

viável para muitas pessoas trans. Esses ambientes funcionam como espaços onde essas pessoas podem conviver com indivíduos que compartilham estigmas semelhantes, permitindo que sua identidade seja expressa sem necessidade de ocultação.

3.2 A experiência e a vivência trans no mercado de trabalho: violação de direitos ?

À luz das dificuldades anteriormente discutidas, torna-se evidente que as pessoas transexuais enfrentam uma série de obstáculos significativos para adentrar o mercado de trabalho. Quando conseguem, têm de enfrentar as mais diversas barreiras e desafios para conseguirem permanecer no meio laboral formal. A discriminação e o preconceito, frequentemente enfrentados, resultam em obstáculos significativos não só para a obtenção, mas também, para a manutenção do emprego.

O emprego, além de fornecer subsistência a muitas pessoas, é fundamental para promover a inclusão social e, conseqüentemente, realizar a dignidade humana. A falta de trabalho acarreta não apenas dificuldades econômicas, mas também problemas relacionados à interação social do indivíduo. Dessa forma, o emprego funciona como um vínculo entre o indivíduo e a sociedade, permitindo a efetivação da integração social dos cidadãos.

A transfobia é um fenômeno generalizado que afeta de maneira substancial as experiências das pessoas transexuais no ambiente profissional. Segundo Grant et al. (2011), 90% das pessoas trans relataram algum tipo de discriminação ou assédio no trabalho nos Estados Unidos. Esta estatística revela a extensão da discriminação vivida pela comunidade trans. No Brasil, esse cenário não é diferente; afinal, o país segue, pelo 16º ano consecutivo, como o que mais mata pessoas trans no mundo (ANTRA, 2025).

A hierarquização desse tipo de preconceito aponta para manifestações na forma de violências, não apenas físicas, mas essencialmente psíquicas e morais. Na visão de Bicalho (2008, p.12), a violência interpessoal decorre do ato de agredir o sujeito física ou discursivamente em seu ambiente de trabalho, impactando de modo degradante em questões atinentes ao seu trabalho, à sua vida pessoal e às suas relações; com destaque para as implicações psicopatológicas. Desse modo, pessoas transexuais se deparam cotidianamente com uma invisibilidade ostensiva, uma discriminação sutil e até mesmo a violência explícita.

A transfobia se manifesta através de práticas como o assédio moral e verbal no ambiente de trabalho, e a negação de promoções e oportunidades de

desenvolvimento profissional. A violência interpessoal resultante da transfobia cria um ambiente hostil e degradante, que prejudica não apenas a performance e a satisfação no trabalho dos indivíduos trans, mas também a saúde mental e bem-estar dessas pessoas.

Em entrevista para a publicação “Transexuais: transpondo barreiras no mercado de trabalho em São Paulo?”, Renata Peron, presidenta do Centro de Apoio e Inclusão de Travestis e Transexuais (CAIS), relata o preconceito sofrido durante o processo seletivo após iniciar a transição:

Eu já tive experiência de eu chegar em uma loja e ter lá “precisa-se de balconista”, e eu tenho experiência em carteira. [...] Então, quando eu cheguei lá que elas me viram, elas disseram que não tinha mais vaga e que não tiraram o anúncio dali. Como eu não acreditei pelo ar da fala, eu peguei o número e liguei de outro orelhão. E elas atenderam. Eu mudei minha voz e elas disseram que tinha vaga e que eu pudesse passar lá no final do dia. E aí eu só dei a volta no quarteirão e entrei novamente. Quando eu entrei, a menina já ficou branca, porque ela certamente achou “putz, ela ligou e eu falei que ‘tava’”. Aí eu disse assim: “não é feio você dizer que não sabe lidar com a gente, o feio é você mentir pra se livrar de um problema, que na sua cabeça pode ser um problema. Não faça mais isso” (Peron, 2018 apud Almeida e Vasconcellos, 2018).

Lam Matos, coordenador nacional do Instituto Brasileiro de Transmasculinidade (Ibrat), narra uma situação semelhante que aconteceu com ele:

[...] Eu já fui barrado em loja de shopping, porque eu levei todos os meus documentos, todo meu currículo e tal e me chamaram pra fazer entrevista. E tinha eu e mais três meninas. E aí quando ele fez a entrevista, eu era o único que tinha experiência na área, [...] vários cursos de capacitação na área de vendas e de atendimento ao cliente, com pessoas de nome dentro dessa área. [...] Aí passou uma semana, duas, três e nada de ninguém ligar. Aí eu resolvi passar na porta da loja. Quando eu passei, uma das meninas que “tava” concorrendo à vaga junto comigo, que não tinha experiência nenhuma, nunca tinha trabalhado, vivia muito bem e obrigado lá em Brasília [...], tinha conseguido a vaga. Aí eu pedi pra chamar o gerente que tinha me entrevistado. Aí eu falei: “então, eu queria saber por que você não me qualificou pra vaga, porque qualificação eu tinha, isso eu tenho certeza absoluta (ênfase) [...]. Então por que eu não passei?”. Aí ele ficou todo engasgado; e ele: “aah... porque novas oportunidades...”. E eu falei: “não, meu querido, desculpa. Você não quis bancar a ideia de ter uma pessoa transexual trabalhando com você; e você preferiu a loira, branca”. E ainda tem essa! A gente faz esse recorte racial, que eu sou um cara que sou negro (Matos, 2018 apud Almeida e Vasconcellos, 2018).

Dessa maneira, nota-se que, pessoas transexuais ao buscar emprego após iniciar sua transição de gênero, enfrentam frequentemente ignorância sobre sua identidade, além de rejeição e preconceito. Contudo, se a transição ocorre enquanto estão empregadas, há o risco de serem demitidas, como foi o caso de Bruno, um dos

entrevistados para a publicação “TRANSRESISTÊNCIA: Histórias de pessoas trans no mercado formal de trabalho”, em relato ele diz que quando começou o processo de transição de gênero, foi demitido dois meses depois, apesar da alegação formal de que a demissão era motivada pela crise econômica, ele acredita que tenha cunho transfóbico, uma vez que ele tinha bons resultados (Vasconcelos, 2018).

Como já mencionado anteriormente, o nome também representa um empecilho para essas pessoas no âmbito laboral. No Brasil, foi instituído, por meio do Decreto Presidencial Nº 8.727/2016, de abril de 2016, o direito da pessoa trans a usar e se identificar pelo seu nome social, entretanto trata apenas do nome social, e não de alteração do registro civil. O nome social, como definido no próprio decreto, é a “designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida” (Brasil, 2016). De acordo com Almeida e Vasconcelos:

[...] o uso do nome social pode significar uma barreira para o acesso ao mercado de trabalho, bem como para a permanência em um emprego, tendo em vista que o desrespeito a ele é uma das manifestações mais expressas de preconceito contra a população trans no ambiente de trabalho. Nesse sentido, a dificuldade de alteração, por meio judicial, do registro civil, bem como a exigência deste e do certificado de reservista (no caso de mulheres transexuais e travestis), dificultam a inserção dessa população no mercado de trabalho (Almeida e Vasconcelos, 2018).

Todavia, trata-se apenas do nome social e não de alteração do registro civil, pois nem todos possuem condições para proceder à retificação do nome. Logo, nos documentos constam tanto o nome social quanto o nome de registro civil. Enzo, outro entrevistado da publicação “TRANSRESISTÊNCIA: Histórias de pessoas trans no mercado formal de trabalho”, relata o desrespeito sofrido no trabalho em relação ao nome social:

Só duas pessoas respeitam o meu nome social, os demais alegam que me conheceram de um jeito e vai ser sempre assim. Mas não, não tem que ser sempre assim. Nem a minha supervisora respeita, ela me trata no feminino o tempo todo, até pra elogiar. Lá eu tenho que usar o banheiro feminino. No dia que fui fazer o meu crachá, eu perguntei do nome social e a funcionária nem sabia o que era isso (Enzo, 2018 apud Vasconcelos, 2018).

Portanto, mesmo havendo normas legais e pacificação da jurisprudência acerca da utilização do nome social, empresas não se empenham em garantir esse direito, não respeitam e não capacitam de maneira adequada os colaboradores para que possam reconhecer e valorizar a diversidade.

No contexto da inclusão de indivíduos transexuais no mercado de trabalho, Adelman et al. (2003) afirmam que até mesmo os anúncios de vagas profissionais explicitam uma dicotomia nas expectativas sobre os papéis sociais de homens e mulheres. Aqueles que não se conformam a esses padrões normativos, como estabelecido pela sociedade, podem vivenciar um sentimento de marginalização, o que, por sua vez, pode comprometer o desempenho deles em funções específicas. Essa dinâmica se torna particularmente relevante ao considerar que diversas áreas profissionais estão intimamente ligadas à apresentação da imagem, questão que é diretamente associada à manifestação da identidade de gênero.

A publicação de Adelman et al. (2003) é munida de entrevistas e relatos de pessoas transexuais, incluindo o depoimento de Paula, uma professora do ensino fundamental com formação em Letras. Paula compartilhou a experiência de constrangimento que vivenciou durante uma reunião de pais e mestres, momento em que os pais dos alunos se mobilizaram para exigir a remoção imediata dela da sala de aula. Entretanto, apesar da pressão, Paula recebeu o apoio da diretora da escola, que reconheceu o valor dela como profissional e a capacidade para desempenhar adequadamente as funções designadas.

As primeiras experiências profissionais de muitas pessoas transexuais no Brasil são frequentemente associadas a ocupações que, em sua maioria, são limitadas a funções de baixo status social e baixa remuneração. De acordo com a análise de Adelman et al. (2003) sobre a inserção de pessoas transexuais no mercado de trabalho, muitas transexuais relataram que seus primeiros trabalhos foram como empregadas domésticas, além de outras profissões tipicamente femininas e de baixo prestígio, caracterizadas por serem mal remuneradas e instáveis. Essa realidade reflete a dificuldade de inserção das pessoas transexuais em posições mais qualificadas e valorizadas, muitas vezes devido à discriminação e ao estigma associados à sua identidade de gênero ou até mesmo a baixa escolaridade.

A lista de atividades mencionadas, que inclui costureira, balconista, manicure, cozinheira, secretária, recepcionista, faxineira, babá, lavadeira, cabeleireira, auxiliar de escritório, telefonista e copeira, evidencia a clara segmentação das oportunidades de trabalho disponíveis para essa população Adelman et al. (2003). A restrição a empregos de menor prestígio não apenas perpetua a marginalização socioeconômica, mas também limita o potencial das pessoas transexuais, reforçando um ciclo de exclusão que se origina na discriminação sistêmica dentro do mercado formal.

O artigo intitulado “Entre o Cisplay e a Passabilidade: Transfobia e Regulação dos Corpos Trans no Mercado de Trabalho” de Martinelli et al. (2018) oferece uma análise das experiências de indivíduos trans no contexto laboral do Distrito Federal. A narrativa de Taís, uma mulher trans, negra, nordestina e residente em uma área periférica do DF, destaca que, em sua trajetória profissional, nunca teve o nome social ou identidade de gênero respeitados. Em diversas entrevistas de emprego, a estratégia dela foi adotar uma apresentação masculina, que incluía prender o cabelo e utilizar vestimentas consideradas masculinas, como forma de evitar a eliminação imediata durante os processos seletivos.

Além disso, Taís denuncia que, em grande parte das ocupações que exerceu, enfrentou dificuldades para permanecer devido à transfobia, o que corrobora a tese da alta rotatividade no mercado de trabalho, que limita, conseqüentemente, as perspectivas de ascensão profissional (Martinelli et al. 2018).

À luz dos relatos apresentados sobre as experiências e vivências de pessoas trans no mercado de trabalho, emergem de forma clara as barreiras significativas que ainda persistem e dificultam a inclusão e a permanência dessas pessoas nesse contexto. A transfobia, o assédio nas formas mais variadas e o desrespeito ao nome social culminam em uma realidade permeada por altas taxas de rotatividade e pela limitação das oportunidades de ascensão profissional, que impacta não apenas o bem-estar individual dessas pessoas, mas também restringe a diversidade e a inovação no ambiente laboral. Essa realidade contribui para a criação de um clima hostil, onde os trabalhadores trans muitas vezes sentem-se inseguros e desvalorizados. Esse ambiente de hostilidade e exclusão, no entanto, reflete uma realidade ainda mais ampla: a exclusão social dessa classe.

Essa situação evidencia a urgência de transformações estruturais que vão além de políticas superficiais, requerendo um verdadeiro comprometimento em todos os níveis organizacionais. É fundamental fomentar ambientes de trabalho inclusivos, onde o respeito pelas identidades de gênero se torne uma premissa, e onde as habilidades e talentos de cada indivíduo sejam devidamente reconhecidos e valorizados. Ao adotar uma abordagem proativa em relação a essas questões, as instituições não apenas favorecem a justiça social, mas também cultivam um ambiente criativo e diversificado que traz benefícios a todos os envolvidos. Dessa forma, vislumbra-se a construção de um futuro mais justo, onde todas as vozes são ouvidas e todas as identidades são respeitadas, com a criação das condições necessárias para um mercado de trabalho que

realmente represente a diversidade da sociedade em que estamos inseridos.

3.3 A necessidade das políticas públicas efetivas na inclusão de pessoas transexuais no mercado de trabalho brasileiro

Considera-se políticas públicas as intervenções sistemáticas e intencionais do Estado, destinadas a resolver problemas sociais e atender as demandas específicas da população. Elas visam promover o bem-estar da sociedade, garantir os direitos fundamentais e reduzir as desigualdades em diversas esferas de atuação. Segundo Agum et al. (2015), entende-se por políticas públicas:

[...] a discussão e prática de ações relacionadas ao conteúdo, concreto ou simbólico, de decisões reconhecidas como políticas; isto é, o campo de construção e atuação de decisões políticas. Apontar a política pública como uma diretriz de enfrentamento de um problema, nem sempre transforma uma questão em um problema. Para que isso ocorra é necessária uma conjunção de fatores. As construções sociais em torno de um tema ou assunto poderão, necessariamente, pautar a entrada da discussão na agenda (Agum et al. 2015).

Em contextos de exclusão e discriminação, como é o caso das pessoas transexuais no mercado de trabalho, a necessidade de políticas públicas se torna mais premente. A implementação de medidas que assegurem a inclusão de grupos historicamente marginalizados não apenas responde a uma demanda social, mas também busca corrigir injustiças e garantir igualdade de oportunidades.

Para tanto, é imprescindível que haja uma atuação integrada, não apenas no âmbito do mercado de trabalho, mas também em contextos correlatos, como a educação, a saúde e a assistência social, os quais desempenham papéis fundamentais na formação e na vivência das pessoas transexuais. A educação é um elemento crucial para a obtenção de emprego; no entanto, conforme já discutido neste trabalho, as pessoas transexuais enfrentam taxas de escolaridade significativamente mais baixas em razão do preconceito e da falta de acolhimento nos ambientes escolares. Essa exclusão e desrespeito acabam por limitar as oportunidades de ascensão profissional, evidenciando a necessidade de intervenções efetivas que promovam um ambiente educacional mais inclusivo e acolhedor.

Nessa perspectiva, foi publicada no Diário Oficial da União, em 12 de março de 2015, a Resolução nº 12, que estabelece parâmetros para garantir as condições

de acesso e permanência de pessoas travestis e transexuais nos sistemas e instituições de ensino, formulando diretrizes para o reconhecimento institucional da identidade de gênero e sua efetiva operacionalização (Brasil, 2015). No primeiro artigo da resolução, são abordadas algumas diretrizes relativas ao uso do nome social:

Art. 1º Deve ser garantido pelas instituições e redes de ensino, em todos os níveis e modalidades, o reconhecimento e adoção do nome social àqueles e àqueles cuja identificação civil não reflita adequadamente sua identidade de gênero, mediante solicitação do próprio interessado (Brasil, 2015).

Essa normativa aborda ainda, nos artigos, questões como o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero bem como o uso de uniformes e demais elementos de indumentária (Brasil, 2015). Tais iniciativas não apenas reconhecem e validam a identidade de gênero de alunos travestis e transexuais, mas também são fundamentais para promover um ambiente escolar acolhedor, seguro e inclusivo. A implementação de diretrizes que garantam o acesso a esses espaços de forma respeitosa e livre de discriminação é essencial para a construção de uma cultura de respeito à diversidade.

Murilo Siqueira Comério, na obra "A tutela antidiscriminatória dos(as) trabalhadores(as) trans: A efetivação do direito à identidade de gênero no contexto laboral" (2019), sistematizou os principais desafios enfrentados pela comunidade trans no ambiente profissional, categorizando-os em três momentos cruciais que exigem a intervenção do Direito do Trabalho: 1- a fase pré-contratual; 2- durante a vigência da relação laboral; e, 3- na dissolução do contrato. Para ele, a construção de uma tutela antidiscriminatória deve ser fundamentada no princípio da dignidade da pessoa humana, que se desdobra em obrigações de não discriminação, bem como no direito à liberdade, à autonomia e à autodeterminação das pessoas transexuais. Além disso, identificou três garantias centrais que devem ser asseguradas: a- o uso do nome social; b- o acesso a banheiros apropriados; e, c- o respeito à identidade de gênero no ambiente de trabalho.

Entretanto, os empregadores no mercado de trabalho brasileiro operam de forma que tais princípios não são devidamente observados. As empresas impõem barreiras à contratação de pessoas trans e não estão preparadas para receber adequadamente esses profissionais. Ademais, mesmo quando conseguem ser contratadas, essas pessoas frequentemente enfrentam situações de assédio moral perpetradas por colegas e superiores hierárquicos, o que resulta em consequências

psicológicas que podem culminar em solicitações de demissão. Dessa forma, intensificam-se os índices de alta rotatividade e a baixa ascensão profissional. Para evitar essa realidade, muitas optam por não revelar sua identidade de gênero, levando a uma vida paralela oculta. Outro fator que agrava a situação é a falta de conhecimento sobre os direitos trabalhistas por parte de muitos trabalhadores, o que é reflexo da escassez de informações a respeito do tema, uma vez que as questões relacionadas à diversidade de gênero são pouco divulgadas na sociedade e enfrentam resistência moral e religiosa (Comério, 2019).

Na fase pré-contratual, Comério identifica dois problemas centrais que dificultam o acesso ao emprego para indivíduos transexuais. O primeiro refere-se à identificação do trabalhador, que está intimamente ligado à questão da retificação dos documentos pessoais, fundamental para que as pessoas trans possam se apresentar de forma autêntica. O segundo problema diz respeito à incompatibilidade entre a aparência física e os documentos, que pode levar à exclusão de candidatos em processos seletivos (Comério, 2019).

A análise de Comério (2019) acerca do reconhecimento da identidade de gênero e do uso do nome social reverbera de maneira significativa na situação das pessoas transexuais no mercado de trabalho brasileiro. O Decreto nº 8.727/2016, que estabelece diretrizes para a adoção do nome social na administração pública, representa um avanço, embora ainda se trate de uma abordagem paliativa. Isso se deve ao fato de que a verdadeira proteção e efetivação dos direitos das pessoas transexuais no âmbito laboral exigem não apenas o reconhecimento de sua identidade, mas também a retificação de documentos pessoais, o que ainda não está plenamente consolidado (Comério, 2019).

No ambiente de trabalho, as pessoas transexuais frequentemente enfrentam barreiras severas à inclusão e à permanência delas em tal âmbito. Apesar da previsão legal, como a expressa na Lei nº 9.029/1995, que proíbe a discriminação por sexo, a aplicação dessa proteção a indivíduos LGBTI+ ocorre de maneira restrita e interpretativa (Comério, 2019). A introdução da Reforma Trabalhista pela Lei nº 13.467/2017, que ampliou a proteção a bens jurídicos como a honra, a imagem e a saúde, deveria, teoricamente, proporcionar uma maior segurança às pessoas trans no local de trabalho. Contudo, a precarização que permeia a legislação trabalhista, somada à falta de conhecimento sobre direitos específicos, impacta negativamente a inserção e a trajetória profissional de indivíduos transexuais como já abordado nesse trabalho.

No que tange à fase de vigência da relação laboral, Comério destaca a prevalência do assédio moral de caráter transfóbico, que constitui uma forma de violência institucionalizada marcada por humilhações e constrangimentos enfrentados por pessoas transexuais no ambiente de trabalho (Comério, 2019). Nessa perspectiva, o assédio moral sistemático não apenas compromete a saúde mental e psicológica do trabalhador, como também impacta diretamente a produtividade e o cumprimento de obrigações empresariais, o que reforça a necessidade de medidas protetivas que garantam um ambiente livre de discriminação.

Na fase de dissolução do contrato, Comério levanta a questão crítica sobre a possibilidade de demissão de um trabalhador com base na identidade de gênero ou orientação sexual, caracterizando essa prática como uma forma de dispensa discriminatória. O autor aponta que o principal desafio enfrentado pelas pessoas transexuais reside na dificuldade probatória de evidenciar a índole transfóbica das dispensas. Embora a Lei nº 9.029/1995 garanta a proteção contra a demissão discriminatória por "sexo", a prática de requerer reintegração muitas vezes torna-se inviável devido ao desgaste nas relações de trabalho causadas por assédios prévios.

Além disso, as políticas públicas devem incluir a criação de programas específicos de formação e capacitação para pessoas transexuais, com foco no desenvolvimento de habilidades que as preparem para as demandas do mercado de trabalho. A capacitação profissional é um dos componentes-chave para a inclusão social e econômica dessa população. Programas de incentivo à diversidade nas empresas, bem como a implementação de políticas de não discriminação, são fundamentais para criar um ambiente favorável à inserção de pessoas trans no mercado.

Outro ponto pertinente e relevante a ser considerado é a necessidade de despatologização da identidade de gênero. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabeleceu, em 2018, diretrizes que facilitam a retificação do nome e gênero nos registros civis, mas a exigência de laudos médicos para tal alteração perpetua a lógica da patologização (Comério, 2019). Essa prática contraria as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), que já reconhece a diversidade de gênero como parte da variação humana natural. A eliminação dessas exigências é um passo crucial para garantir que as pessoas transexuais possam se apresentar em sua totalidade e serem reconhecidas em sua identidade no espaço laboral.

Apesar de as conquistas recentes em termos de direitos para a população trans e não-binária serem evidentes, como a implementação de políticas inclusivas e a

garantia de algumas proteções legais, a realidade enfrentada por essas comunidades ainda exige mudanças significativas, bem como garantir que as medidas implementadas sejam, de fato, efetivas na prática.

É importante ressaltar que a construção de um mercado de trabalho inclusivo não depende apenas da ação do Estado, mas do comprometimento das empresas em adotar práticas que respeitem a diversidade. É necessário criar um ambiente que promova o respeito às identidades de gênero e que possibilite oportunidades equitativas. A implementação de práticas inclusivas está diretamente relacionada ao fortalecimento da cultura organizacional, à promoção do bem-estar dos colaboradores e à potencialização da criatividade e inovação nas empresas (Page, 2008).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo desta pesquisa, verificou-se que, embora haja uma discussão científica emergente sobre a inserção de pessoas transexuais no mercado de trabalho, essa temática frequentemente permanece em uma esfera isolada, restrita a um círculo limitado de interessados. Historicamente, as pessoas trans têm enfrentado significativos desafios na busca de inserção no mundo laboral, frequentemente relegadas a posições de vulnerabilidade e marginalização. Esse cenário é amplamente permeado por estigmas sociais e discriminação, resultando em altas taxas de desemprego e precarização. Assim, as experiências históricas de exclusão e invisibilidade das pessoas trans no trabalho não se inserem adequadamente na discussão ampla sobre o Direito do Trabalho.

Contudo, identificou-se uma base principiológica e normativa, tanto em âmbito nacional quanto internacional, que se mostra propícia para a construção de um estatuto jurídico protetivo, voltado especificamente para a tutela das pessoas transexuais. Tal estatuto é essencial para garantir um tratamento igualitário na proteção dos direitos fundamentais, incluindo o direito a um trabalho digno, e para corrigir as injustiças históricas que essa população ainda enfrenta.

É imperativo reavaliar os direitos trabalhistas já conquistados, que foram estruturados social e historicamente sob o paradigma do trabalhador universal, a fim de garantir uma proteção isonômica que considere a diversidade e as necessidades específicas dos trabalhadores. Neste contexto, é crucial questionar a eficácia e a abrangência dessas políticas em relação à população brasileira que, historicamente, enfrenta barreiras significativas, como a precarização e a informalidade no trabalho, com especial atenção para os trabalhadores e trabalhadoras trans. A realidade vivida por essas pessoas é marcada por discriminação e exclusão, o que as limita severamente no acesso a oportunidades laborais dignas. Logo, torna-se imprescindível promover uma divisão social do trabalho que não apenas reconheça e respeite essas realidades, mas que atue de forma proativa para fomentar a justiça social e o bem comum.

É relevante destacar que a vulnerabilidade enfrentada pelas pessoas trans se expressa primariamente através do estigma social ao qual estão sujeitas. Conforme Goffman (1988), o estigma se torna um fenômeno central na experiência dessas pessoas, ao passo que a transfobia se estabelece como um preconceito abrangente que, em suas dinâmicas interseccionais, interage com outras formas de discriminação para perpetuar a

segregação e a precarização social. Essa marginalização frequentemente resulta na prostituição como uma alternativa forçada e na formação de uma divisão transexual do trabalho.

Nesse sentido, iniciativas recentes que visam a criação de cotas para pessoas trans, tanto no setor público quanto privado, devem abranger estratégias de combate ao estigma, diretrizes que respeitem a identidade de gênero e uma avaliação criteriosa da adaptabilidade dos empregadores. Tais iniciativas são cruciais para promover um ambiente de trabalho saudável, equilibrado e respeitoso.

Portanto, não é suficiente abordar a inserção das pessoas trans no mercado de trabalho sem considerar também sua permanência e as condições que garantam seu desenvolvimento e reconhecimento profissional. É necessário uma transformação social baseada em princípios de igualdade, respeito e não discriminação, juntamente com a defesa vigorosa do direito ao trabalho digno, para proporcionar uma ruptura significativa no ciclo de estigmatização e precarização enfrentado por essas pessoas.

REFERÊNCIAS

ADELMAN, M., AJAIME, E., LOPES, S. B., & SAVRASOFF, T. (2003). **Travestis e transexuais e os outros: identidade e experiências de vida**. UFF, 4(1), 119-41. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/revistagenero/article/view/31023/0>. Acesso em: 28 mar. 2025.

AGUM, Ricardo; RISCADO, Priscila; MENEZES, Monique. Políticas Públicas: Conceitos e Análise em Revisão. **Revista Agenda Política**, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 12–42, 2015. DOI: 10.31990/10.31990/agenda.ano.volume.numero. Disponível em: <https://www.agendapolitica.ufscar.br/index.php/agendapolitica/article/view/67>. Acesso em: 27 mar. 2025.

ALAMINO, Felipe Nicolau Pimentel; DEL VECCHIO, Victor Antônio. Os Princípios de Yogyakarta e a proteção de direitos fundamentais das minorias de orientação sexual e de identidade de gênero. **Revista da Faculdade de Direito**, Universidade de São Paulo, v. 113, p. 645-668, 21 dez. 2018.

ALMEIDA, Cecília Barreto de; VASCONCELLOS, Victor Augusto. **Transexuais: transpondo barreiras no mercado de trabalho em São Paulo?** Revista DireitoGV, São Paulo, v. 14, n. 2, p. 302-333, 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/2317-6172201814>.

BARRETO, Gláucia. **Curso de direito do trabalho**. Niterói: Impetus, 2008.

BENEVIDES, G. Bruna; NOGUEIRA, N. B. Sayonara. (Orgs). **Dossiê dos Assassinatos e da violência contra pessoas TRANS em 2022**. Brasília: ANTRA-Brasil. 2023.

BENEVIDES, G. Bruna; NOGUEIRA, N. B. Sayonara. (Orgs). **Dossiê dos Assassinatos e da violência contra pessoas TRANS em 2024**. Brasília: ANTRA-Brasil. 2025.

BENTO, Berenice. **A reinvenção do corpo: Sexualidade e gênero na experiência transexual**. Ed. Garamond, Rio de Janeiro, 2006.

BENTO, Berenice. **O que é transexualidade**. Ed. Brasiliense, São Paulo, 2008.

BICALHO, R. A. Categorias Frankfurteanas para uma tipologia da violência nas organizações. **Anais do Encontro de Estudos Organizacionais**. Belo Horizonte, Maio, 2008.

BOTTON, A; et al. “Sexo/sexismo”. In: COLLING, A. M.; TEDESCHI, L. A. (orgs.). **Dicionário crítico de gênero**. Mato Grosso do Sul: Ed. Universidade Federal da Grande Dourados, 2019. p. 666-669.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Planalto, Brasília, DF: 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em:

01 set. 2023.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942.** Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro. Planalto, Brasília, DF, 1942. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm>. Acesso em: 26 jul. 2023.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.** Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm>. Acesso em: 12 fev. 2025.

BRASIL. **Decreto Presidencial Nº 8.727/2016, de Abril de 2016.** Dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Diário Oficial da União. Brasília, 2016. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8727.htm. Acesso em 10 de mar. de 2025.

BRASIL. **Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.** Institui o Código de Processo Civil. Planalto, Brasília, DF: 1973. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869.htm>. Acesso em: 15 set. 2023.

BUTLER, Judith. **Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade.** Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018.

CARELLI, Rodrigo de Lacerda. O ministério público do trabalho na proteção do direito do trabalho. **Cad. CRH**, Salvador, BA, v. 24, n. spe1, 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-49792011000400005&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 07 fev. 2025.

COMÉRIO, Murilo Siqueira. **A tutela antidiscriminatória dos(as) trabalhadores(as) trans:** a efetivação do direito à identidade de gênero no contexto laboral. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2019.

DELGADO, Gabriela Neves. **Direito fundamental ao trabalho digno.** São Paulo: LTr, 2006.

DELGADO, Mauricio Godinho. **Curso de direito do trabalho.** 6. ed. São Paulo: LTr, 2007.

DESCARTES, R. **Discurso do Método.** Tradução: Ciro Mioranza. São Paulo, SP: Editora Escala, 2009.

FOUCAULT, M. **História da Sexualidade 1:** a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 2010.

FOUCAULT, Michel. **Os Anormais,** São Paulo, Martins Fontes, 2001.

GRANT, Jaime M. et al. **Injustice at every turn:** A report of the national transgender

discrimination survey. 2011.

GOFFMAN, Erving. **Estigma**: Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1988.

HALL, Stuart. **A identidade cultural na pós-modernidade**, Rio de Janeiro, DP&A Editora, 2004.

HILTON, Erika. Entrevista no programa *Provoca*. Entrevista concedida a Antônio Abujamra. 2023. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=THAGzQpwvU&t=2282s>. Acesso em 20 mar. 2025.

JESUS, Jaqueline Gomes de. **Orientações sobre identidade de gênero**: conceitos e termos. Revista e ampliada. Brasília, 2. ed., p.1-42, dezembro 2012. Disponível em: <http://www.diversidadesesexual.com.br/wp-content/uploads/2013/04/G%C3%8ANERO-CONCEITOS-E-TERMOS.pdf>. Acesso em: 22 de nov. 2024.

KAPPLER, Claude. **Monstros, demônios e encantamentos no fim da Idade Média**, São Paulo, Martins Fontes, 1994

LAQUEUR, Thomas. **Inventando o sexo**. Rio de Janeiro, Relume Dumará, 2001.

LEITE JÚNIOR, Jorge. "**Nossos Corpos Também Mudam**": sexo, gênero e a invenção das categorias "travesti" e "transexual" no discurso médico científico. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica, Programa de Doutorado em Ciências Sociais, 2008.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). **Convenção n. 111 da OIT**. Convenção sobre a Discriminação (Emprego e Profissão), 1958. Disponível em: https://www.trt2.jus.br/geral/tribunal2/LEGIS/CLT/OIT/OIT_111.html. Acesso em 11 de mar. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Sexual health**. Genebra: OMS, 2006. Disponível em: <https://www.who.int>. Acesso em: 22 abr. 2025.

PAGE, Scott. **The difference**: How the power of diversity creates better groups, firms, schools, and societies-new edition. Princeton University Press, 2008.

PLATÃO. **O Banquete**. Tradução de Carlos Alberto Nunes. Belém: EDUFPA, 2001.

PRECIADO, P. B. **Testo Junkie**: sexo, drogas e biopolítica na era farmacopornográfica. São Paulo: n-1 edições, 2018.

ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. "O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e a Exclusão Social". In: **Revista Interesse Público**, n. 4, 1999, p. 24.

SANCHES, F.; NEVES, F. F. DISCRIMINAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO. **SITEFA**, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 244–253, 2019. DOI: 10.33635/sitefa.v2i1.79. Disponível em:

<https://publicacoes.fatecsertaozinho.edu.br/sitefa/article/view/79>. Acesso em: 11 mar. 2025.

SARLET, Ingo Wolfgang. **Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988**. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.

VASCONCELOS, Paloma. **Transresistência: Histórias de pessoas trans no mercado formal de trabalho**. 2 ed. São Paulo: Editora Casa Flutuante, 2018.